

IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL EMPREENDEDOR E EMPRESARIAL DO SEGMENTO DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO DE TERESINA¹

Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento²

Resumo: O projeto de pesquisa tem como foco principal a identificação e análise do perfil empreendedor e empresarial dos gestores de academias de ginástica e musculação em Teresina, Piauí. O setor de academias na cidade experimentou um crescimento expressivo nas últimas décadas, impulsionado pela maior demanda por serviços de saúde e bem-estar, o que evidencia a relevância de se investigar as práticas gerenciais nesse contexto. A investigação adota uma abordagem metodológica mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos, incluindo a análise geomercadológica, que permite estudar a influência da localização geográfica no desempenho dos negócios. O estudo também busca entender como a adoção de tecnologias digitais, como a inteligência artificial, pode otimizar os processos e promover a competitividade das academias. Ao compreender as competências empreendedoras e as práticas eficazes aplicadas pelos gestores, o projeto oferece contribuições relevantes tanto para o avanço teórico no campo da administração e empreendedorismo, quanto para a proposição de soluções práticas voltadas ao desenvolvimento sustentável do setor de academias na capital piauiense. A pesquisa também apresenta implicações para a formulação de políticas públicas que incentivem a inovação e o empreendedorismo local.

Palavras-Chave: Perfil empreendedor. Gestão empresarial. Academias de ginástica. Inteligência Artificial. Teresina.

IDENTIFICATION OF THE ENTREPRENEURIAL AND BUSINESS PROFILE OF THE GYM AND MUSCULATION SECTOR IN TERESINA

Abstract: The research project focuses primarily on the identification and analysis of the entrepreneurial and business profile of gym and musculation center managers in Teresina, Piauí. The gym sector in the city has experienced significant growth in recent decades, driven by the increasing demand for health and wellness services, highlighting the relevance of investigating management practices in this context. The research adopts a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative methods, including geomarketing analysis, which allows the study of how geographic location influences business performance. The study also seeks to understand how the adoption of digital technologies, such as artificial intelligence, can optimize processes and enhance the competitiveness of gyms. By understanding the entrepreneurial skills and effective practices applied by managers, the project offers relevant contributions both to the theoretical advancement in the field of management and entrepreneurship and to the proposal of practical solutions aimed at the sustainable development of the gym sector in the capital of Piauí. The research also presents implications for the formulation of public policies that encourage innovation and local entrepreneurship.

Keywords: Entrepreneurial profile. Business management. Gyms. Artificial Intelligence. Teresina.

IDENTIFICATION DU PROFIL ENTREPRENEURIAL ET MANAGERIAL DU SEGMENT DES SALLES DE GYM ET DE MUSCULATION DE TERESINA

Resume: Le projet de recherche se concentre principalement sur l'identification et l'analyse du profil entrepreneurial et managérial des gestionnaires de salles de gym et de musculation à Teresina, Piauí. Le secteur des salles de sport dans la ville a connu une croissance significative ces dernières décennies, en raison de la demande accrue de services de santé et de bien-être, ce qui met en évidence l'importance d'étudier les pratiques de gestion dans ce contexte. L'enquête adopte une approche méthodologique mixte, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives, y compris l'analyse géomarketing, qui permet d'étudier l'influence de la localisation géographique sur la performance des entreprises. L'étude cherche également à comprendre comment l'adoption de technologies numériques, telles que l'intelligence artificielle, peut optimiser les processus et favoriser la compétitivité des salles de sport. En comprenant les compétences entrepreneuriales et les pratiques efficaces appliquées par les gestionnaires, le projet apporte des contributions pertinentes tant pour l'avancement théorique dans le domaine de la gestion et de l'entrepreneuriat que pour la proposition de solutions

¹ O conteúdo deste arquivo está registrado com um identificador DOI (Digital Object Identifier), certificando sua rastreabilidade, autenticidade e preservação permanente no ambiente digital, essencial para a integridade acadêmica e proteção dos direitos autorais. Isto posto, ressalta-se que o presente documento obteve no dia 12/09/2024 seu DOI de número 10.5281/zenodo.13755274.

² Responsável pela pesquisa: Prof. Isidro José Fortaleza (Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento). Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Doutor em Ciências Empresarias pela Universidad del museo Social Argentino (UMSA). Mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Bacharel em Direito pela Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (CESVALE). Bacharel em Administração pela Université Laval (UL), Québec, Canadá, convalidado pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). ORCID: 0009-0007-3645-1232. E-mail: isidrofortaleza@ufpi.edu.br.

pratiques visant le développement durable du secteur des salles de sport à Teresina. La recherche présente également des implications pour la formulation de politiques publiques encourageant l'innovation et l'entrepreneuriat local.

Mots-Cles: Profil entrepreneurial. Gestion d'entreprise. Salles de sport. Intelligence Artificielle. Teresina.

IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL EMPRENDEDOR Y EMPRESARIAL DEL SEGMENTO DE GIMNASIOS Y CENTROS DE MUSCULACIÓN DE TERESINA

Resumen: El proyecto de investigación tiene como objetivo principal la identificación y el análisis del perfil emprendedor y empresarial de los gestores de gimnasios y centros de musculación en Teresina, Piauí. El sector de los gimnasios en la ciudad ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, impulsado por una mayor demanda de servicios de salud y bienestar, lo que subraya la relevancia de investigar las prácticas de gestión en este contexto. La investigación adopta un enfoque metodológico mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis geomercadológico, que permite estudiar la influencia de la ubicación geográfica en el rendimiento de los negocios. El estudio también busca comprender cómo la adopción de tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, puede optimizar los procesos y promover la competitividad de los gimnasios. Al comprender las competencias emprendedoras y las prácticas efectivas aplicadas por los gestores, el proyecto ofrece contribuciones relevantes tanto para el avance teórico en el campo de la administración y el emprendimiento como para la propuesta de soluciones prácticas orientadas al desarrollo sostenible del sector de gimnasios en la capital de Piauí. La investigación también presenta implicaciones para la formulación de políticas públicas que fomenten la innovación y el emprendimiento local.

Palabras clave: Perfil emprendedor. Gestión empresarial. Gimnasios. Inteligencia Artificial. Teresina.

IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE DEL SETTORE DELLE PALESTRE E MUSCOLAZIONE DI TERESINA

Riassunto: Il progetto di ricerca si concentra principalmente sull'identificazione e l'analisi del profilo imprenditoriale e aziendale dei gestori di palestre e centri di muscolazione a Teresina, Piauí. Il settore delle palestre in città ha registrato una crescita significativa negli ultimi decenni, trainato dalla crescente domanda di servizi di salute e benessere, evidenziando l'importanza di indagare le pratiche di gestione in questo contesto. La ricerca adotta un approccio metodologico misto, combinando metodi quantitativi e qualitativi, inclusa l'analisi geomarketing, che consente di studiare l'influenza della posizione geografica sulle prestazioni aziendali. Lo studio cerca inoltre di comprendere come l'adozione di tecnologie digitali, come l'intelligenza artificiale, possa ottimizzare i processi e promuovere la competitività delle palestre. Comprendendo le competenze imprenditoriali e le pratiche efficaci applicate dai gestori, il progetto offre contributi rilevanti sia per l'avanzamento teorico nel campo della gestione e dell'imprenditoria, sia per la proposta di soluzioni pratiche volte allo sviluppo sostenibile del settore delle palestre nella capitale di Piauí. La ricerca presenta inoltre implicazioni per la formulazione di politiche pubbliche che incentivino l'innovazione e l'imprenditorialità locale.

Parole chiave: Profilo imprenditoriale. Gestione aziendale. Palestre. Intelligenza artificiale. Teresina.

INTRODUÇÃO

O mercado de academias de ginástica e musculação em Teresina, capital do Piauí, tem experimentado um crescimento relevante na última década. Este aumento reflete parcialmente uma crescente valorização da saúde e do bem-estar pela população local, impulsionada por fatores como, por exemplo, a urbanização, mudanças em hábitos de saúde, um relativo aumento de poder aquisitivo da população das zonas periféricas e uma diminuição dos preços praticados em função da diversificada oferta destes serviços ocorrida no mesmo período. A expansão deste segmento torna-se particularmente relevante dentro do contexto econômico e demográfico da cidade, onde o crescimento populacional, a busca por qualidade de vida e estética criam uma demanda latente por serviços voltados ao *fitness*.

No contexto de Teresina, o empreendedorismo desempenha um papel primário na gestão de academias de ginástica e musculação. A capacidade dos gestores de identificar oportunidades e adaptar-se às condições locais, como o clima quente e o perfil demográfico específico, é fundamental para o êxito desse segmento empresarial, uma vez que “*les nouvelles entreprises se créent parce qu'il existe, d'une part des opportunités, c'est-à-dire une demande d'entrepreneuralité, et d'autre part, des hommes décidés à les saisir et capables de les mettre en oeuvre, constituant l'offre d'entrepreneuralité*” (VARLET, 1991, p. 155). A inovação e a flexibilidade nas práticas gerenciais permitem que os gestores enfrentem os óbices do mercado, diferenciem seus serviços e atraiam uma clientela gradativamente mais heterogênea e exigente.

Os gestores de academias em Teresina enfrentam diversos desafios que afetam diretamente a sustentabilidade de seus negócios, em um contexto onde as “*difficulties and the decline in sports demand results in a withdrawal of the public from sports practices. Therefore, attracting people to play sports has strategic importance and reflects culture*” (ISUFAJ, 2022, p. 75). A sazonalidade na demanda, influenciada por fatores climáticos como o calor intenso e a falta de formação específica em administração para muitos gestores são obstáculos expressivos. Este cenário exige habilidades gerenciais alentadas e um perfil empreendedor que permita a implementação de práticas eficazes de gestão, buscando promover a competitividade e a longevidade das academias na região.

O método geomercadológico surge como uma ferramenta inovadora na proposição desta pesquisa, ao possibilitar uma análise detalhada da distribuição espacial das empresas, seus clientes e concorrentes. Através do uso de georreferenciamento, dados socioeconômicos, demográficos e mercadológicos, será possível identificar como a localização geográfica influencia a performance e competitividade dos negócios estudados, fornecendo subsídios para a tomada de decisões estratégicas relacionadas aos seus posicionamentos sobre diversos aspectos e contextos.

O êxito das academias de ginástica em Teresina está diretamente relacionado ao perfil empreendedor dos seus gestores, visto que “*le rôle de l'entrepreneur est tout à fait déterminant dans la croissance de la nouvelle entreprise, [...] ce sont les bons dirigeants qui la feront sortir du lot. Peu importe la richesse de ses autres ressources telles que le savoir-faire technique, le caractère unique du produit, le monopole du marché, l'importance des moyens financiers ou la chance*” (VARLET, 1991, p. 234). As características empreendedoras, como a capacidade de inovar, de gerir recursos de

³As novas empresas são criadas porque existem, por um lado, oportunidades, ou seja, uma demanda por empreendedorismo, e, por outro lado, homens decididos a aproveitá-las e capazes de implementá-las, constituindo a oferta de empreendedorismo.

⁴As dificuldades e a queda na demanda por esportes resultam em um afastamento do público das práticas esportivas. Portanto, atrair pessoas para praticar esportes tem importância estratégica e reflexos culturais.

⁵O papel do empreendedor é absolutamente determinante no crescimento de uma nova empresa, [...] são os bons gestores que a farão se destacar. Não importa a riqueza de seus outros recursos, como o know-how técnico, o caráter único do produto, o monopólio de mercado, a importância dos meios financeiros ou a sorte.

maneira eficiente e de enfrentar adversidades, são determinantes para a longevidade e crescimento desses negócios. Conjugada ao empreendedorismo, “l'innovation est l'instrument spécifique de l'esprit d'entreprise, c'est l'action qui consiste à ouvrir de nouvelles possibilités aux ressources pour pouvoir créer des richesses⁶” (VARLET, 1991, p. 106). Neste ambiente competitivo, onde as academias precisam se diferenciar para atrair e reter clientes, o perfil empreendedor torna-se um elemento-chave para a sustentabilidade e expansão do setor.

Diante do crescimento do setor de academias da capital piauiense, emerge a necessidade de investigar as características empreendedoras que distinguem os gestores bem-sucedidos daqueles que enfrentam dificuldades, aspecto que “che si pone alla base della criticità del suo ruolo, imperniato su doti di creatività, managerialità e leadership, tanto più significative nell'attuale scenario economico caratterizzato dall'inapplicabilità di logiche e approcci ottimizzanti ad ogni nuova ‘intrapresa’⁷” (RENZI & VAGNANI, 2013, p. 3). O problema de pesquisa, portanto, concentra-se em identificar e analisar o perfil empreendedor desses gestores, buscando entender como suas práticas e atitudes influenciam o desempenho das academias. Essa análise será delimitada ao contexto específico de Teresina, considerando os fatores econômicos, sociais e demográficos que impactam o sucesso dessas instituições.

A crescente adoção de tecnologias digitais tem modificado paradigmas de como empresas de diversos setores, incluindo o de academias de ginástica, operam e interagem com seu público-alvo. Nesse contexto, a Inteligência Artificial (IA) desponta como uma ferramenta estratégica capaz de otimizar processos gerenciais, aumentar a eficiência operacional e personalizar a experiência do cliente. Desde o uso de IA em campanhas de marketing digital, até sua aplicação no atendimento automatizado e gestão de recursos humanos, as academias têm a oportunidade de explorar tais recursos para ganhar competitividade em um mercado. Este projeto, portanto, busca também investigar o nível de adoção da IA em algumas áreas de gestão do segmento abordado, alinhando-se ao comportamento empreendedor e à crescente importância dessas tecnologias no ambiente empresarial.

O conceito de “perfil empreendedor” utilizado nesta pesquisa refere-se ao conjunto de características, habilidades e comportamentos que capacitam os gestores a identificar e explorar oportunidades de negócio, inovar em suas práticas gerenciais, e enfrentar os desafios específicos do mercado (FORTALEZA, 2008). Este perfil inclui competências como visão estratégica, capacidade de adaptação, tomada de decisões sob incerteza, e liderança, que são essenciais para o êxito e a

⁶A inovação é o instrumento específico do espírito empreendedor, é a ação que consiste em abrir novas possibilidades para os recursos a fim de criar riquezas.

⁷Fundamenta a criticidade de seu papel, centrado em qualidades de criatividade, gestão e liderança, ainda mais significativas no cenário econômico atual, caracterizado pela inaplicabilidade de lógicas e abordagens otimizadoras em cada novo empreendimento.

sustentabilidade do nicho empresarial investigado. A compreensão dessas características permitirá um melhor entendimento das práticas que distinguem gestores bem-sucedidos, fundamentando as análises que serão realizadas ao longo do estudo.

A partir da delimitação do problema de pesquisa, surgem diversas questões que guiarão esta investigação. Quais são as características empreendedoras mais valorizadas pelos gestores de academias em Teresina? De que maneira essas características impactam a eficácia na gestão desses negócios? Como as condições econômicas e climáticas de Teresina influenciam as decisões gerenciais? E, finalmente, quais estratégias têm se mostrado eficazes na superação dos desafios enfrentados pelos gestores no mercado de academias local?

As contribuições deste estudo são múltiplas e abrangem tanto o campo acadêmico quanto o setor esportivo em Teresina. No âmbito científico, a pesquisa oferece uma compreensão mais aprofundada sobre o empreendedorismo no segmento empresarial de academias, especialmente em regiões com características específicas como a do lócus da pesquisa. Para o setor *fitness*, os resultados podem servir como um guia para gestores, auxiliando-os a aprimorar suas práticas administrativas e a desenvolver estratégias que aumentem a competitividade e a sustentabilidade dos seus negócios, especialmente para academias de menor porte empresarial, as quais Young (2009) aponta que “the desired outcome [...] for SMEs is likely to be the achievement of self-determined goals. The purpose might be development of distinctive competencies and competitive advantage⁸” (YOUNG, 2009, p. 4). Outrossim, a pesquisa tem o potencial de influenciar políticas públicas voltadas ao incentivo do empreendedorismo local.

A escolha do lócus desta pesquisa é justificada pela combinação única de fatores demográficos, econômicos e culturais que caracterizam o mercado local de academias. Sendo a única capital do nordeste sem praias, Teresina apresenta um cenário particular, com crescimento populacional relevante nas últimas duas décadas, características climáticas desafiadoras e uma economia em desenvolvimento que influencia diretamente o comportamento dos consumidores. Esses elementos tornam a cidade um ambiente ideal para investigar como as práticas empreendedoras dos gestores podem ser adaptadas para maximizar o retorno e a longevidade de suas empresas, contribuindo para o fortalecimento do setor na região.

Durante o processo de elaboração deste projeto de pesquisa foram utilizadas fontes bibliográficas oriundas de comunidades acadêmicas lusófonas, hispanófonas, francófonas, anglófonas e italófonas, com o objetivo de transcender as barreiras geográficas e, assim, enriquecer o alcance e a profundidade da investigação científica. O rompimento dessas fronteiras é essencial para promover a diversidade de perspectivas e a abrangência necessárias em pesquisas universitárias,

⁸O resultado desejado [...] para as PME é provavelmente o alcance de objetivos autodeterminados. O propósito pode ser o desenvolvimento de competências distintas e vantagem competitiva.

contribuindo para uma compreensão mais global e inclusiva da temática abordada. Entretanto, reconhecendo que toda tradução implica uma interpretação do tradutor e com o intuito de preservar a capacidade crítica do leitor para formular suas próprias reflexões, optou-se por manter as citações diretas no respectivo idioma original, acompanhadas de uma versão livre, elaborada pelo autor da investigação e apresentada em notas de rodapé.

Este projeto de pesquisa está estruturado de maneira a proporcionar uma análise compreensiva do tema investigado. Após esta Introdução, a Justificativa irá detalhar a relevância acadêmica, social e econômica do estudo. A Revisão de Literatura situará o estudo dentro do contexto acadêmico existente, identificando as principais lacunas que visa preencher. A Metodologia descreverá os métodos de coleta e análise de dados a serem utilizados. Por fim, o Cronograma apresentará a organização temporal das atividades previstas no projeto, primando pelo cumprimento dos prazos estabelecidos para a realização do estudo.

JUSTIFICATIVA

A relevância acadêmica desta investigação reside na sua contribuição para o avanço do conhecimento sobre a gestão de academias de ginástica, particularmente em contextos regionais específicos como o de Teresina. Ao explorar as competências empreendedoras dos gestores e como elas influenciam o êxito dos empreendimentos, a pesquisa preenche lacunas relevantes na literatura existente. A análise sistemática desses aspectos fornecerá subsídios teóricos para o desenvolvimento de novos modelos de gestão adaptados às realidades locais, enriquecendo o campo de estudo do empreendedorismo e da administração.

Este estudo pretende levantar informações sobre o perfil empreendedor dos gestores de academias em Teresina, destacando as principais características que promovem êxito em um mercado competitivo. A identificação desses atributos contribui para a construção de um quadro teórico mais robusto e auxilia na formação e desenvolvimento de futuros gestores para o referido segmento mercadológico. Compreender o que distingue os gestores bem-sucedidos possibilita a elaboração de estratégias gerenciais mais eficazes, que podem ser aplicadas tanto no setor *fitness* quanto em outras áreas de negócios:

Fitness center managers face problems that require progressively more complex solutions. In this process, accurate decision making is crucial. Despite the different points of view and functions regarding the managers of fitness centers, the most common perspective considers

it as the person in charge to lead the organization of the sports services for its success⁹. (LEÓN-QUISMONDO; GARCÍA-UNANUE; BURILLO, 2020, p. 3).

Sob o prisma econômico, este estudo também é relevante para o mercado de academias de Teresina, uma vez que explora práticas e competências que podem impulsionar o desenvolvimento local. A análise das estratégias empreendedoras bem-sucedidas fornece aos novos e atuais gestores informações essenciais para a tomada de decisões que potencializam a competitividade do setor. Outrossim, o fortalecimento das academias não somente gera empregos e movimenta a economia local, também estimula outros setores correlatos, como o de saúde, alimentação e vestuário esportivo, contribuindo para o crescimento sustentável de inúmeras outras empresas, incluso de pequeno e médio porte:

En los últimos años, la economía mundial y las locales han ido evolucionando de tal forma que hoy giran mayormente en torno a la creación de pequeñas y medianas empresas. Empresas en donde el rol emprendedor ha sido, y es fundamental, para sostener el crecimiento dinámico y favorecer el acceso a oportunidades¹⁰. (KANTIS, 2004, p. 1)

A utilização do método geomercadológico justifica-se pela necessidade de compreender as dinâmicas espaciais que influenciam as operações empresariais. O estudo da localização e sua relação com fatores primordiais do mercado regional permite uma análise mais precisa sobre a competitividade, incluído decisões relacionadas a novos eixos mercadológicos. Outrossim, esse método oferece uma visão estratégica para as empresas, ao revelar oportunidades de expansão e otimização logística.

O impacto social desta pesquisa é considerável, pois aborda diretamente a melhoria da qualidade de vida da população de Teresina. Ao promover uma gestão mais eficiente nas academias de ginástica, espera-se que o estudo contribua para um aumento na adesão das pessoas às atividades físicas, o que pode resultar em benefícios substanciais para a saúde pública. Academias bem geridas são capazes de oferecer serviços de qualidade a preços melhor alinhados, incentivam a prática regular de exercícios, auxiliando na prevenção ou controle de doenças e na promoção do bem-estar da comunidade em geral:

Les retombées positives au niveau collectif peuvent ainsi être majeures, que cela soit en termes de santé, de prévention du vieillissement, de bien-être collectif ou encore de cohésion sociale. [...] En ce sens, de nombreuses politiques publiques visent depuis longtemps le

⁹Os gestores de academias enfrentam problemas que exigem soluções progressivamente mais complexas. Nesse processo, a tomada de decisões precisa é crucial. Apesar dos diferentes pontos de vista e funções em relação aos gestores de academias, a perspectiva mais comum os considera como responsáveis por liderar a organização dos serviços esportivos para o seu sucesso.

¹⁰Nos últimos anos, a economia mundial e as economias locais evoluíram de tal forma que hoje giram principalmente em torno da criação de pequenas e médias empresas. Empresas onde o papel do empreendedor foi, e continua sendo, fundamental para sustentar o crescimento dinâmico e favorecer o acesso a oportunidades.

développement de l'activité physique et sportive pour tous¹¹. (GIMBERT; NEHMAR, 2018, p. 14)

O foco nas competências empreendedoras se justifica pela necessidade premente de inovação e adaptação constante no setor de academias. Em um mercado competitivo como o de Teresina, onde as academias disputam públicos heterogêneos e exigentes, as competências empreendedoras dos gestores tornam-se indispensáveis para a criação, sobrevivência e o êxito dos negócios (FORTALEZA, 2018). Este estudo visa identificar essas competências, fornecendo um mapa claro das habilidades necessárias para que os gestores possam navegar com eficácia no ambiente empresarial local, superando desafios e aproveitando oportunidades:

Distingue si el negocio en el que has pensado es solo una idea o una oportunidad. Es decir, no sólo debes pensar en lo que tú deseas vender, sino en lo que los clientes necesitan y están dispuestos a comprar. Hay tres maneras de identificar una oportunidad: observar tendencias, resolver problemas y encontrar nichos en el mercado. En la primera debes analizar las fuerzas económicas, sociales, tecnológicas y políticas. En la segunda, pregúntate qué problema se resuelve con tu idea de negocio. Y en la tercera descubre grupos de personas que necesitan tu producto o servicio¹². (VÁZQUEZ, 2014, p. 33)

A inclusão de questões relacionadas à Inteligência Artificial nesta investigação justifica-se pela crescente relevância dessas tecnologias nas práticas empresariais, especialmente em um contexto no qual as empresas buscam se diferenciar em um mercado competitivo. Presume-se que a utilização de IA promova maior eficiência nos processos internos e também ofereça atendimentos personalizados, possibilitando uma comunicação mais eficaz com os clientes, promovendo maior fidelização. Neste sentido, compreender o grau de adoção da IA no nicho investigado e seu respectivo impacto nas práticas de gestão alinhadas ao empreendedorismo contribuirá para o entendimento dos desafios e oportunidades tecnológicos enfrentados por essas empresas.

No mercado *fitness*, a inovação é uma peça-chave para o desenvolvimento e a competitividade das academias, visto que “l'innovazione del modello di business rappresenta la chiave di lettura del rapporto tra imprenditorialità e competitività, lo specifico strumento dell'imprenditorialità¹³” (RENZI et VAGNANI, 2013, p. 44). A pesquisa enfatiza a importância de estratégias inovadoras de gestão que possam ser adaptadas aos segmentos de esporte e saúde da cidade, seara onde inúmeras ações são exigidas, por exemplo, ao contexto das políticas públicas para centros urbanos mais desenvolvidos

¹¹Os impactos positivos no nível coletivo podem ser, portanto, significativos, seja em termos de saúde, de prevenção do envelhecimento, de bem-estar coletivo ou ainda de coesão social. [...] Nesse sentido, muitas políticas públicas têm há muito tempo o objetivo de desenvolver a atividade física e esportiva para todos.

¹²Distingue se o negócio em que você pensou é apenas uma ideia ou uma oportunidade. Ou seja, não só deve pensar no que você deseja vender, mas no que os clientes precisam e estão dispostos a comprar. Existem três maneiras de identificar uma oportunidade: observar tendências, resolver problemas e encontrar nichos no mercado. Na primeira, deve-se analisar as forças econômicas, sociais, tecnológicas e políticas. Na segunda, pergunte-se que problema sua ideia de negócio resolve. E na terceira, descubra grupos de pessoas que precisam do seu produto ou serviço.

¹³A inovação do modelo de negócios representa a chave para entender a relação entre empreendedorismo e competitividade, sendo o instrumento específico do empreendedorismo.

economicamente, onde se entende que “lo sport rappresenta un settore ad alta intensità di innovazione, [...] in grado di generare esternalità positive rilevanti rispetto agli obiettivi che l’UE si pone anche in materia di economia circolare e transizione verde¹⁴” (SPORTCITY, 2024, p. 14). Com o mercado em constante evolução, os gestores precisam adotar práticas que vão além do convencional, incorporando novas tecnologias, métodos de atendimento e programas de fidelização que logrem às expectativas de um público diversificado. A identificação e implementação dessas estratégias são vitais para promover a sustentabilidade e o crescimento das academias e outras organizações do setor esportivo.

Os resultados desta pesquisa têm um grande potencial de aplicação prática, especialmente para gestores e formuladores de políticas públicas no setor *fitness* em Teresina. As práticas e competências identificadas poderão ser diretamente implementadas para melhorar a gestão e operação das academias, contribuindo para uma maior eficiência e competitividade. Os resultados poderão servir como base para a criação de programas de capacitação e treinamento focados no desenvolvimento das competências empreendedoras necessárias para enfrentar os desafios específicos do mercado local, fortalecendo o setor como um todo. Isto posto:

La pratique d’activité physique contribue non seulement à la santé individuelle, mais elle joue également un rôle central dans la cohésion sociale et le développement économique des territoires, soutenue par des politiques publiques adaptées et des infrastructures favorables à son intégration dans les modes de vie¹⁵. (CAMBON et L’HORSET, 2021, p. 12)

Este estudo também pode influenciar expressivamente a formulação de políticas públicas e empresariais voltadas para o segmento *fitness* em Teresina. Ao revelar as principais barreiras enfrentadas pelos gestores e as competências necessárias para superá-las, a pesquisa poderá orientar a criação de iniciativas governamentais que incentivem o empreendedorismo e a inovação. Ademais, as descobertas podem ser utilizadas por associações e entidades do setor para desenvolver diretrizes e práticas recomendadas, promovendo um ambiente mais favorável à criação, ao crescimento e à sustentabilidade das academias locais:

Small business plays a critical role in increasing access to, and the affordability of, facilities and classes that promote physical activity. Many of today’s large branded and franchised chains started out as small, independent studios [...] independent entrepreneurs – many of whom began as fitness instructors or fitness enthusiasts – are quick to launch new businesses in their own communities, bringing new fitness offerings to the local clientele when demand arises¹⁶ (GLOBAL WELLNESS INSTITUTE, 2019, p. 77).

¹⁴O esporte representa um setor de alta intensidade de inovação [...] capaz de gerar externalidades positivas relevantes em relação aos objetivos que a UE (união europeia) também estabelece em matéria de economia circular e transição verde.

¹⁵A prática de atividade física contribui não apenas para a saúde individual, mas também desempenha um papel central na coesão social e no desenvolvimento econômico dos territórios, apoiada por políticas públicas adequadas e infraestruturas que favorecem sua integração nos modos de vida.

¹⁶Os pequenos negócios desempenham um papel crucial no aumento do acesso e da acessibilidade das instalações e aulas que promovem a atividade física. Muitas das grandes cadeias de marcas e franquias de hoje começaram como pequenos estúdios independentes [...] empreendedores independentes – muitos dos quais começaram como instrutores de *fitness* ou

A relevância prática dos resultados esperados deste estudo reside na possibilidade de transformar o conhecimento acadêmico em ações concretas e inovadoras que beneficiem o setor *fitness* de Teresina. Inovar empresarialmente vai muito além dos limites de simplesmente apresentar novos produtos, “other important innovations concern ways to organize, better working practices, and new ways to provide services. The word thus tends to be used in a broad sense, to mean the adoption of any product, system, process, program, service, or business model new to this organization¹⁷” (PALMER; DUNFORD; BUCHANAN, 2017, p. 145). Ao pleitear propor soluções inovadoras e práticas de gestão eficazes, a pesquisa pode contribuir para a criação de um ambiente empresarial mais dinâmico e resiliente. A inovação neste contexto não se limita apenas à adoção de novas tecnologias, mas também à reconfiguração de modelos de negócios e estratégias de mercado que se adaptem melhor às realidades locais, fortalecendo a competitividade das academias.

REVISÃO DE LITERATURA

Os estudos sobre gestão de academias de ginástica têm abordado diversas dimensões, incluindo modelos de negócios, estratégias de fidelização de clientes e inovação nos serviços oferecidos. Trabalhos como os de Batista e Mazzei (2012) destacam a importância das competências gerenciais para o êxito das academias, evidenciando que a eficácia na gestão está diretamente ligada à sustentabilidade e longevidade dessas instituições, cujas “compétences de l'entrepreneur jouent un rôle essentiel dans la survie et le succès à long terme de la nouvelle entreprise, particulièrement dans un environnement concurrentiel¹⁸” (VARLET, 1991, p. 175). Complementarmente, pesquisas focadas no marketing e na qualidade dos serviços têm sido fundamentais para o entendimento das dinâmicas do setor *fitness*, especialmente em mercados economicamente emergentes como o de Teresina.

O empreendedorismo no setor *fitness* tem se mostrado uma área de crescente interesse, tanto no contexto empresarial quanto no acadêmico, principalmente em segmentos onde a demanda por serviços de qualidade está em ascensão. Domingues (2001) argumenta que gestores de academias com habilidades empreendedoras não apenas identificam oportunidades de mercado, mas também implementam inovações que diferenciam seus serviços dos concorrentes. A capacidade de inovar e adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado é apontada como um diferencial competitivo

entusiastas – são rápidos em lançar novos negócios em suas próprias comunidades, trazendo novas ofertas de *fitness* para a clientela local quando a surge demanda.

¹⁷Outras inovações importantes dizem respeito a formas de organizar, melhores práticas de trabalho e novas maneiras de prestar serviços. A palavra tende, assim, a ser usada em um sentido amplo, para significar a adoção de qualquer produto, sistema, processo, programa, serviço ou modelo de negócio novo para esta organização.

¹⁸Competências do empreendedor desempenham um papel essencial na sobrevivência e no sucesso a longo prazo da nova empresa, especialmente em um ambiente competitivo.

essencial. Neste sentido, “the management of organizational change is in part a rational or technical task, and is also a creative activity, with the need to design novel strategies and processes that are consistent with the needs of unique local conditions¹⁹” (PALMER; DUNFORD; BUCHANAN, 2017, p. 9), especialmente em mercados regionais como o de Teresina, onde as condições econômicas e sociais podem ser bastante específicas.

As competências empreendedoras desempenham um papel decisivo na gestão eficaz de academias de ginástica, influenciando diretamente o êxito e a sustentabilidade desses negócios, especialmente em um contexto onde “le chef d'entreprise doit faire preuve de qualités: goût du risque, capacité de jugement, fermeté de caractère²⁰” (VARLET, 1996, 1. 146). De acordo com Lovelock e Wright (2002), gestores com notáveis habilidades empresariais são capazes de melhor transitar pelos desafios mercadológicos, implementando estratégias voltadas à fidelização de clientes e a inovação constante dos serviços oferecidos. Essas competências não apenas melhoram o desempenho operacional das academias, mas também fortalecem a posição competitiva destas empresas no mercado local.

Embora existam diversos estudos sobre a gestão de academias, poucos abordam especificamente os desafios enfrentados em regiões metropolitanas de clima quente, sobretudo que abranjam uma cidade como Teresina, a única capital do Nordeste brasileiro situada em uma região não litorânea. A literatura atual frequentemente ignora o impacto que fatores climáticos podem ter tanto na operação das academias quanto no comportamento dos consumidores. Este estudo busca preencher tal lacuna, explorando como o calor intenso afeta a adesão dos clientes às academias e como os gestores podem adaptar suas práticas para mitigar os efeitos negativos dessas condições, garantindo a sustentabilidade dos negócios. Segundo Siclari Bravo (2020), os climas quentes impactam a infraestrutura das organizações localizadas nos centros urbanos de forma a elevar seus custos no que tange, por exemplo, o fluxo e o consumo de energia elétrica:

En infraestructura: a nivel urbano, las ondas de calor se traducen en un incremento del uso de enfriadores en espacios cerrados, mayor uso de energía eléctrica (originada en fuentes de energía no renovables); mayor uso de energías no renovables; reducción en la habilidad de transmisión de energía²¹. (SICLARI BRAVO, 2020, p. 18).

As teorias de gestão, amplamente discutidas na literatura, podem ser adaptadas ao contexto específico do mercado *fitness* de Teresina. Chiavenato (2000) enfatiza a importância de ajustar as

¹⁹A gestão da mudança organizacional é, em parte, uma tarefa racional ou técnica, e também uma atividade criativa, com a necessidade de projetar estratégias e processos novos que sejam consistentes com as necessidades de condições locais únicas.

²⁰O chefe de empresa deve demonstrar qualidades: gosto pelo risco, capacidade de julgamento, firmeza de caráter.

²¹Em infraestrutura: em nível urbano, as ondas de calor se traduzem em um aumento do uso de resfriadores em espaços fechados, maior uso de energia elétrica (originada em fontes de energia não renováveis); maior uso de energias não renováveis; redução na capacidade de transmissão de energia.

práticas gerenciais às realidades locais e este estudo aplica essa perspectiva ao analisar como as academias na cidade podem implementar essas teorias de maneira eficaz, considerando que “l'entrepreneur est l'homme rationnel par excellence, parce qu'il oeuvre dans une société marchande où tout se règle par la concurrence sur le marché, où il faut donc savoir mesurer le probable, où l'on ne peut décider que pour avoir délibéré, jugé²²” (VARLET, 1991, p. 134). A adaptação inclui o ajuste das estruturas organizacionais, a melhoria da comunicação interna e o desenvolvimento de estratégias de liderança que considerem as particularidades culturais e econômicas da capital piauiense, promovendo uma gestão mais eficiente e alinhada às necessidades mercadológicas.

O uso da Inteligência Artificial no ambiente empresarial tem sido estudado por autores como Davenport e Ronanki (2018) e Haenlein e Kaplan (2019), que destacam a capacidade dessas tecnologias de transformar a gestão de empresas, oferecendo soluções automatizadas para análise de dados, marketing, e relacionamento com o cliente. No nicho investigado, a IA pode ser utilizada, por exemplo, para personalizar o atendimento ao cliente, por meio de *chatbots* e assistentes virtuais, além de otimizar campanhas de marketing digital e processos de recrutamento e seleção. A adoção dessas tecnologias pode gerar uma vantagem competitiva determinante, permitindo uma resposta mais ágil às demandas do mercado e melhorando a eficiência dos processos internos.

A partir da revisão de literatura realizada, propõe-se um modelo conceitual que articula as principais dimensões teóricas relevantes para o estudo do perfil empreendedor dos gestores das empresas pesquisadas (FORTALEZA, 2008). Este modelo engloba variáveis como as características empreendedoras (inovação, proatividade, resiliência, etc.), as práticas gerenciais adotadas (estratégias de marketing, gestão de recursos humanos, uso de tecnologia), e os resultados organizacionais (sustentabilidade, crescimento, fidelização de clientes). Esses prismas serão explorados no contexto específico do *locus* da pesquisa, permitindo uma abordagem integrada que vise compreender como o perfil empreendedor influencia diretamente o desempenho das empresas do nicho investigado. O modelo teórico delineado servirá como referência para a análise dos dados empíricos e a formulação das considerações da pesquisa.

A análise do comportamento empreendedor é fundamental para compreender as competências essenciais que distinguem os gestores empresariais de um segmento em contextos competitivos, como o do *locus* da pesquisa. Com base em estudos prévios, as características empreendedoras podem ser organizadas em três categorias principais: realização, planejamento e poder. O **Quadro Categorização e Síntese do Comportamento Empreendedor** apresentado a seguir descreve brevemente a relação de características empreendedoras com a eficácia gerencial (FORTALEZA,

²²O empreendedor é o homem racional por excelência, porque trabalha em uma sociedade mercantil onde tudo é regulado pela concorrência no mercado, onde é necessário saber medir o provável, onde só se pode decidir após deliberação e julgamento.

2008). As categorias contemplam atitudes como a busca de oportunidades, persistência, estabelecimento de metas e comprometimento, destacando a relevância dessas habilidades para a sustentabilidade e êxito das empresas investigadas. Tal categorização oferece um quadro teórico pertinente que será utilizado como base para analisar o perfil dos gestores no presente estudo.

Quadro Categorização e Síntese do Comportamento Empreendedor

Categoria	Característica	Descrição
Realização	Busca de Oportunidades e Iniciativa	Identificação de novas oportunidades de negócios e iniciativa de explorá-las.
	Persistência	Demonstração de perseverança diante de desafios e persistência a buscar soluções para superar obstáculos.
	Correr Riscos Calculados	Mensuração dos riscos antes de tomar decisões financeiras, buscando sempre minimizar perdas.
Planejamento	Estabelecimento de Metas	Definição de objetivos claros e mensuração do progresso para assegurar o êxito das ações.
	Busca de Informações	Busca de informações continuamente para melhorar as estratégias e decisões empresariais.
	Planejamento e Monitoramento Sistemático	Monitoramento próximo das operações e estabelecimento de planos sistemáticos para alcançar metas.
Poder	Comprometimento	Demonstração alta dedicação e envolvimento pessoal nas atividades da empresa.
	Exigência de Qualidade e Eficiência	Estabelecimento padrões elevados de desempenho e eficiência, sempre buscando melhorar.
	Independência e Autoconfiança	Processo de tomada de decisões confiantes e preferência à autonomia nas ações empresariais.

Fonte: Fortaleza, 2008

Embora Teresina seja uma cidade em franco crescimento e congrega o principal movimento econômico das cidades circunvizinhas, ainda carece de estudos aprofundados sobre o empreendedorismo local, especialmente no setor de academias. Em projeções além do lócus desta pesquisa, Kantis (2004) condiciona as conquistas sociais latino-americanas neste século aos eixos do empreendedorismo ao centro do desenvolvimento econômico e da geração de emprego renda:

El desarrollo de un vigoroso sector privado innovador, socialmente responsable e integrado a los flujos internacionales de comercio e inversión es un elemento crítico para que los países de América Latina y el Caribe puedan acelerar su crecimiento económico y mejorar sus condiciones sociales. La creación de empresas dinámicas es uno de los pilares básicos para el desarrollo del sector privado. Los emprendedores, al desarrollar nuevos negocios para satisfacer las necesidades de la población, facilitan incrementos de productividad y generan la mayor parte de los empleos en las economías del siglo XXI²³. (KANTIS, 2004, p. 9).

Algumas contribuições literárias existentes, como as apresentadas por Fortaleza (2008) e Allegretti (2002), fornecem uma base inicial, mas não exploram completamente as características empreendedoras específicas que poderiam diferenciar os gestores da capital piauiense. Este estudo

²³O desenvolvimento de um setor privado vigoroso, inovador, socialmente responsável e integrado aos fluxos internacionais de comércio e investimento é um elemento crítico para que os países da América Latina e do Caribe possam acelerar seu crescimento econômico e melhorar suas condições sociais. A criação de empresas dinâmicas é um dos pilares básicos para o desenvolvimento do setor privado. Os empreendedores, ao desenvolver novos negócios para satisfazer as necessidades da população, facilitam aumentos de produtividade e geram a maior parte dos empregos nas economias do século XXI.

pretende, portanto, avançar nessa análise, destacando as práticas empreendedoras que têm se mostrado eficazes no contexto da cidade e como estas podem ser potencializadas para promover um maior desenvolvimento econômico e social do nicho pesquisado.

As estratégias mercadológicas desempenham um papel determinante na atração e retenção de clientes em academias de ginástica. Segundo Kotler (2012) e Drucker (2002), a eficácia dessas ações depende da capacidade dos gestores de compreender as necessidades e expectativas do público-alvo local. Em Teresina, onde o mercado de academias está em expansão, tais estratégias devem ser adaptadas para abordar tanto o clima quente quanto as particularidades culturais e socioeconômicas da cidade. Este estudo examina como as academias têm utilizado o marketing para se destacar, explorando táticas que vão desde promoções sazonais até a personalização do atendimento.

A revisão de literatura realizada neste estudo busca descrever as contribuições teóricas existentes e estabelecer uma conexão direta com o problema de pesquisa proposto. A análise das características empreendedoras, das práticas gerenciais e dos desafios enfrentados pelos gestores do nicho pesquisado em diferentes contextos serve como base para a compreensão das especificidades mercadológicas do lócus. Este enfoque integrado permite que as teorias e evidências apresentadas sejam diretamente aplicáveis ao objeto de estudo, proporcionando uma base credível para a investigação empírica e para a formulação de estratégias que possam efetivamente melhorar a gestão empresarial na capital piauiense.

A gestão de academias enfrenta desafios específicos que diferem daqueles encontrados em outros segmentos. Para Bottari et al (2021):

L'organizzazione e la gestione delle attività [...] sportive richiedono una costante innovazione per far fronte ai cambiamenti nelle abitudini dei praticanti e alla necessità di mantenere alti standard di servizio. Le sfide, come la stagionalità e la disponibilità di personale qualificato, impongono una revisione continua delle strategie gestionali²⁴. (BOTTARI et al., 2021, p. 265).

Problemas como a sazonalidade na frequência dos clientes, influenciada pelo forte calor, e a dificuldade em manter um padrão elevado de serviço devido à escassez de mão de obra qualificada são questões que requerem soluções inovadoras. Este estudo busca identificar esses problemas e analisar como os gestores locais têm tentado superá-los, aspirando uma visão crítica sobre a eficácia das abordagens utilizadas e sugerindo possíveis melhorias baseadas em práticas bem-sucedidas observadas em outros mercados e/ou segmentos.

Inovar em ambientes empresariais desafiadores, como o do segmento pesquisado, exige que os gestores adotem uma abordagem proativa e criativa. Lovelock e Wright (2002) argumentam que a

²⁴A organização e a gestão das atividades [...] esportivas exigem uma constante inovação para enfrentar as mudanças nos hábitos dos praticantes e a necessidade de manter altos padrões de serviço. Desafios como a sazonalidade e a disponibilidade de pessoal qualificado impõem uma revisão contínua das estratégias de gestão.

inovação não se limita ao desenvolvimento de novos serviços, mas inclui também a melhoria contínua dos processos existentes e a capacidade de adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado. Este estudo explora como os gestores do nicho investigado estão implementando inovações em suas práticas gerenciais, desde o uso de tecnologias digitais até a reformulação de estratégias de fidelização, para enfrentar os desafios específicos de sua região e do segmento, em prol da sustentabilidade dos negócios.

Comparar as práticas de gestão de academias da capital piauiense com as de outras regiões pode fornecer diretrizes pertinentes para a melhoria dos processos locais. Lovelock e Wright (2002) enfatizam a importância de aprender com diferentes contextos para enriquecer as práticas gerenciais. Em consonância, “el análisis comparativo entre la realidad emprendedora en la región y la de otras regiones más avanzadas se completa con los programas que arrojan valiosas experiencias y lecciones, para concluir finalmente con unas recomendaciones operativas²⁵” (KANTIS, 2004, p. 16). Neste sentido, o presente estudo realiza uma análise comparativa, identificando semelhanças e diferenças nas abordagens de gestão, e explorando como as práticas adotadas em outras regiões podem ser adaptadas e aplicadas no contexto específico de Teresina. A comparação busca, dentre outros objetivos, apontar as melhores práticas e identificar eixos onde as academias locais podem inovar e se destacar.

A literatura sobre empreendedorismo no setor *fitness* fornece alguma base para entender o perfil dos gestores que desenvolvem academias mercadologicamente longevas. Estudos como os de Fortaleza (2008) contribuem para a identificação das características e competências que distinguem os gestores empreendedores. Este estudo utiliza dessas contribuições para buscar traçar um perfil detalhado dos gestores de academias em Teresina, analisando como essas competências impactam suas decisões gerenciais e o desempenho de seus negócios, e como essas características podem ser desenvolvidas em novos gestores para promover o crescimento do setor. Para Makhura (2011), a gestão competitiva de uma empresa exige do gestor múltiplas habilidades:

The management of a organisation requires the combination of a diverse range of skills: technical, managerial, political and social. Some of the skills required to run a small company can be acquired through experiential learning. With all other factors remaining constant, the weak link in the development of small contractors is the absence of entrepreneurial talent²⁶. (MAKHURA, 2011, p. 29).

²⁵A análise comparativa entre a realidade empreendedora na região e a de outras regiões mais avançadas é complementada com programas que oferecem valiosas experiências e lições, concluindo finalmente com recomendações operacionais.

²⁶A gestão de uma organização requer a combinação de uma gama diversificada de habilidades: técnicas, gerenciais, políticas e sociais. Algumas das habilidades necessárias para administrar uma pequena empresa podem ser adquiridas por meio de aprendizado experiencial. Com todos os outros fatores permanecendo constantes, o elo fraco no desenvolvimento de pequenos empresários é a ausência de talento empreendedor.

Com base nas análises da literatura, nas particularidades e circunstâncias do mercado de Teresina, este estudo propõe diretrizes estratégicas adaptadas às academias da cidade. Sob o prisma mercadológico e comportamental do consumidor, os espaços esportivos em ambientes fechados foram um dos mais impactados pelas medidas sanitárias adotadas para contenção da Pandemia COVID-19, naquele momento seus frequentadores habituais passaram a praticar atividades físicas em espaços amplos e abertos ou em suas casas. Fato que minimizou drasticamente a demanda e consequente renda destas empresas, obrigando-as a distintas e inovadoras *praxes* de gestão:

La pandemia ha inevitabilmente influenzato la gestione [...] in vari settori, richiedendo una ristrutturazione delle strategie per affrontare la crisi e per mantenere un livello elevato di produttività e qualità del servizio. In particolare, la necessità di innovazione è emersa come una risposta cruciale per adattarsi alle nuove condizioni imposte dalla crisi globale, che ha messo alla prova la resilienza delle imprese e delle organizzazioni²⁷. (DELLA POSTA, 2022, p. 40).

Galgar o reposicionamento mercadológico deste segmento em decorrência das mudanças de hábitos do público-alvo e uma nova conscientização do consumo *fitness* requer resiliência empresarial, visto que “la gestione delle [...] palestre e centri sportivi ha dovuto affrontare sfide senza precedenti, tra cui la necessità di garantire standard di igiene e sicurezza eccezionalmente elevati, la riduzione della capacità di accoglienza e l'adeguamento a nuove norme sanitarie e sociali²⁸” (CNEL, 2021, p. 80). Neste sentido, Chiavenato (2000) sugere que modelos gerenciais devem ser flexíveis e ajustados ao ambiente em que são aplicados. Este estudo integra algumas das melhores práticas identificadas na literatura com as necessidades específicas do mercado local, oferecendo referenciais que podem melhorar a eficiência operacional, aumentar a satisfação dos clientes e promover a sustentabilidade dos negócios no setor *fitness* da capital piauiense.

A revisão de literatura realizada neste estudo busca fornecer uma base teórica pertinente para o desenvolvimento da pesquisa empírica. Com base em lacunas identificadas e nas contribuições existentes, a investigação direciona-se para áreas ainda pouco exploradas, como a adaptação de práticas de gestão em regiões de clima quente e a influência do perfil empreendedor no êxito das academias, segmento no qual “l'imprenditorialità è alimentata dalla creazione di nuove opportunità in un ambiente caratterizzato da un elevato grado di instabilità e incertezza. [...] Le attitudini

²⁷A pandemia inevitavelmente influenciou a gestão [...] em vários setores, exigindo uma reestruturação das estratégias para enfrentar a crise e manter um nível elevado de produtividade e qualidade do serviço. Em particular, a necessidade de inovação surgiu como uma resposta crucial para se adaptar às novas condições impostas pela crise global, que testou a resiliência das empresas e organizações.

²⁸A gestão [...] das academias e centros esportivos teve que enfrentar desafios sem precedentes, incluindo a necessidade de garantir padrões excepcionalmente elevados de higiene e segurança, a redução da capacidade de acolhimento e a adaptação a novas normas sanitárias e sociais.

imprenditoriali possono essere acquisite, sviluppate e rafforzate tramite appositi programmi²⁹” (AMOROSO, 2020, p. 12-13). O estudo busca, portanto, preencher essas lacunas e contribuir com novas abordagens e soluções práticas para os gestores do setor *fitness* em Teresina, promovendo o avanço do conhecimento acadêmico e o fortalecimento do mercado local.

Algumas teorias do campo da gestão discutidas na literatura podem ser adaptadas ao contexto específico do mercado *fitness* de Teresina. Este estudo analisa como esse campo teórico pode ser implementado para otimizar a criação e gestão das academias, proporcionando uma maior eficiência e competitividade. A adaptação destas teorias inclui o ajuste das estruturas organizacionais, a melhoria da comunicação interna e o desenvolvimento de estratégias de liderança que considerem as particularidades culturais e econômicas do lócus da pesquisa. Assim, “il est donc nécessaire de recourir à l'approche systématique afin d'étudier les finalités et de modéliser le système de la création d'entreprises et de prendre en compte toute la dynamique de ce système, dans toute sa complexité et intégrant ses aspects économiques, sociologiques et psychologiques³⁰” (VARLET, 1991, p. 154). De tal forma, o estudo busca aplicar e testar teorias consagradas em um ambiente específico, avaliando sua eficácia e relevância.

O método geomercadológico, baseado em teorias de análise espacial e segmentação de mercado, oferece uma abordagem analítica para entender como a geografia impacta o desempenho empresarial. Estudos recentes sobre geomarketing (CLIQUET, 2020; GEOPOSTCODES, 2023; SMAPPEN, 2023) destacam o uso de ferramentas como Sistemas de Informação Geográfica (GIS) para visualizar, analisar e interpretar dados espaciais, revelando padrões de consumo e comportamento do cliente que não são evidentes em análises tradicionais. Isso permite que as empresas otimizem suas localizações e direcionem campanhas de marketing com base em dados georreferenciados, trazendo uma vantagem competitiva relevante ao identificar oportunidades de mercado com maior precisão.

Com fulcro de analisar o perfil empreendedor dos gestores de academias em Teresina, este estudo propõe métodos que combinem técnicas quantitativas e qualitativas. A revisão da literatura sugere que uma abordagem mista é a mais adequada para capturar a complexidade das práticas gerenciais e das características empreendedoras. Utilizando questionários estruturados para a coleta de dados quantitativos e entrevistas semiestruturadas para a obtenção de dados qualitativos, a

²⁹O empreendedorismo é alimentado pela criação de novas oportunidades em um ambiente caracterizado por um elevado grau de instabilidade e incerteza. [...] As atitudes empreendedoras podem ser adquiridas, desenvolvidas e fortalecidas por meio de programas específicos.

³⁰Faz-se, portanto, necessário recorrer à uma abordagem sistemática para estudar as finalidades e modelar o sistema de criação de empresas, levando em consideração toda a dinâmica desse sistema, em toda a sua complexidade, e integrando seus aspectos econômicos, sociológicos e psicológicos.

pesquisa busca fornecer uma análise abrangente e detalhada do perfil empreendedor e contribuir com a melhoria da gestão no setor *fitness*.

OBJETIVOS

Os objetivos de uma pesquisa científica são essenciais para delimitar com clareza e precisão o que se pretende alcançar ao longo do estudo, de fato “les objectifs sont des déclarations affirmatives qui expliquent ce que le chercheur vise, cherche à atteindre. Ils expriment l’intention générale du chercheur et spécifient les opérations ou actes que le chercheur devra poser pour atteindre les résultats escomptés³¹” (POUSSOGHO; SANOGO, 2022, p. 11). Eles funcionam como guias que orientam todas as etapas da investigação, desde a formulação do problema até a análise dos resultados e a conclusão. Definir objetivos bem estruturados e alinhados com as demais seções do projeto é fundamental para propiciar a coesão e a consistência da investigação, permitindo que cada passo dado pelo pesquisador seja direcionado à resposta das questões levantadas.

No contexto deste projeto, que visa analisar o perfil empreendedor e as práticas gerenciais dos gestores de academias de ginástica e musculação em Teresina, a definição dos objetivos assume uma importância estratégica. Considerando o cenário específico da capital piauiense, é imprescindível que os objetivos estejam em consonância com o problema de pesquisa, a justificativa e a metodologia, de modo a permitir que a investigação contribua tanto para o avanço teórico no campo do empreendedorismo quanto para a proposição de soluções práticas aplicáveis ao mercado local.

Objetivo Geral

O objetivo geral de uma pesquisa representa a síntese do propósito central do estudo. Ele expressa, de maneira abrangente e direta, o que se almeja alcançar ao final da investigação, possibilitando uma melhor “contribution à la compréhension, à la connaissance d’un phénomène, à la découverte de l’importance d’un problème. Il indique l’intention globale visée par la recherche. C’est un objectif de recherche qui guide toutes les opérations menées pour atteindre les résultats escomptés³²” (POUSSOGHO; SANOGO, 2022, p. 11). Em projetos acadêmicos, o objetivo geral não

³¹Os objetivos são declarações afirmativas que explicam o que o pesquisador visa, busca alcançar. Eles expressam a intenção geral do pesquisador e especificam as operações ou ações que o pesquisador deverá realizar para alcançar os resultados esperados.

³²Contribuição para a compreensão e o conhecimento de um fenômeno, para a descoberta da importância de um problema. Ele indica a intenção global visada pela pesquisa. É um objetivo de pesquisa que guia todas as operações realizadas para alcançar os resultados esperados.

apenas norteia as ações e escolhas metodológicas, mas também se configura como o eixo integrador que conecta as diferentes partes do trabalho, possibilitando que o estudo mantenha sua coerência interna.

No presente projeto, o objetivo geral adquire uma função primordial, pois visa analisar o perfil empreendedor e as práticas dos gestores de academias de ginástica e musculação em Teresina, buscando entender como essas atuações influenciam o êxito e a sustentabilidade dos empreendimentos, fornecendo uma visão abrangente sobre os fatores que contribuem para a competitividade do setor *fitness* na região. Trata-se de uma questão de grande relevância tanto para a teoria administrativa quanto para a prática empresarial, especialmente em um contexto marcado por particularidades econômicas, sociais e climáticas como o da capital do Piauí. A articulação clara e precisa deste objetivo permite uma análise sistemática do tema e a elaboração de recomendações que possam efetivamente contribuir para o fortalecimento do mercado local.

A relevância deste objetivo geral reside na sua capacidade de contribuir para o campo da administração, especialmente na área de gestão de negócios no setor *fitness*. Ao focar no perfil empreendedor, a pesquisa busca aportar novas perspectivas sobre como a iniciativa e a inovação dos gestores podem ser fundamentais para o crescimento sustentável das academias em contextos regionais específicos como o do *locus* da pesquisa.

Este objetivo geral está diretamente ligado aos desafios enfrentados pelos gestores deste segmento mercadológico do *locus* da pesquisa, como a adaptação às condições econômicas locais e a superação de barreiras operacionais. A investigação visa descrever essas dificuldades e também propor soluções baseadas em práticas empreendedoras e gerenciais eficazes, oferecendo um contributo relevante para a melhoria contínua do setor abordado.

Alcançar o objetivo geral proposto terá um impacto positivo na maneira como as academias de ginástica e musculação em Teresina são gerenciadas. Espera-se que os resultados ofereçam diretrizes aos gestores, possibilitando a adoção de estratégias mais eficazes e adaptadas ao contexto local. Outrossim, a pesquisa poderá influenciar futuras iniciativas de capacitação e desenvolvimento de competências para gestores do setor, promovendo um ambiente empresarial mais dinâmico e inovador.

Os benefícios de atingir o objetivo geral anunciado incluem a melhoria da competitividade das academias de Teresina, o fortalecimento das práticas gerenciais e a promoção de um ambiente propício ao desenvolvimento empreendedor. Isto posto, a pesquisa contribuirá para o enriquecimento do conhecimento acadêmico na área de gestão de academias, proporcionando diretrizes que poderão ser aplicadas em outras regiões com características semelhantes, ampliando assim o impacto dos resultados obtidos.

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos desdobram o objetivo geral em partes menores e mais detalhadas, permitindo ao pesquisador explorar as diferentes dimensões do tema investigado. Ou seja, “les objectifs spécifiques précisent l’objectif général en insistant sur les points ou les aspects du problème étudié et les opérations à mener par le chercheur pour l’atteinte de l’objectif général formulé. Ils permettent d’explorer en détail les différentes dimensions du sujet³³” (POUSSOGHO; SANOGO, 2022, p. 11). Cada objetivo específico deve abordar um aspecto particular do problema de pesquisa, contribuindo de maneira concreta para a realização do objetivo geral. A clareza e a precisão na formulação desses objetivos são fundamentais para garantir que todas as etapas da pesquisa estejam alinhadas e que os resultados obtidos sejam robustos e pertinentes.

A relevância dos objetivos específicos reside na sua capacidade de guiar o processo investigativo de maneira sistemática e organizada. Eles funcionam como checkpoints que, quando alcançados, indicam o progresso do estudo em direção ao cumprimento do objetivo geral. No âmbito deste projeto, os objetivos específicos foram cuidadosamente elaborados para cobrir as principais áreas de interesse, como a identificação das características empreendedoras dos gestores, a avaliação das práticas gerenciais aplicadas e a análise dos desafios enfrentados no mercado local. Dessa forma, assegura-se que todos os aspectos relevantes do perfil empreendedor e da gestão das empresas investigadas sejam abordados, permitindo uma compreensão abrangente e detalhada do tema.

Os objetivos específicos desta pesquisa foram delineados com o propósito de aprofundar o entendimento sobre as competências empreendedoras e práticas gerenciais aplicadas pelos gestores do nicho investigado. Eles visam explorar as diferentes facetas do tema proposto, oferecendo uma análise detalhada e segmentada dos elementos que contribuem para a eficácia e sustentabilidade das empresas. A seguir, cada objetivo específico será apresentado de forma a destacar as áreas cruciais de investigação e os aspectos-chave que serão abordados ao longo do estudo:

Buscar identificar e analisar as principais características empreendedoras dos gestores das empresas do segmento abordado, investigando como essas peculiaridades influenciam suas práticas gerenciais e o êxito em seus negócios.

Avaliar as competências gerenciais que estão sendo aplicadas pelos gestores das empresas do segmento pesquisado, identificando quais delas são mais eficazes no contexto local e quais necessitam de aprimoramento.

Avaliar as práticas gerenciais utilizadas, como estratégias de marketing e gestão de recursos humanos, e sua eficácia no contexto local.

³³Os objetivos específicos detalham o objetivo geral, enfatizando os pontos ou aspectos do problema estudado e as operações que o pesquisador deve realizar para alcançar o objetivo geral formulado. Eles permitem explorar em detalhe as diferentes dimensões do tema.

Analisar a relação entre as práticas empreendedoras e os indicadores de desempenho das empresas do nicho investigado, tais como sustentabilidade financeira, retenção de clientes e crescimento.

Verificar os principais desafios e barreiras que os gestores do segmento pesquisado enfrentam no dia a dia, propondo soluções práticas para superá-los e melhorar a eficiência operacional.

Desenvolver recomendações práticas e teóricas para a melhoria da gestão de empresas do segmento investigado, contribuindo para a formulação de políticas públicas e a capacitação de veteranos e novos gestores deste segmento.

Analisar a distribuição geográfica das academias em Teresina por meio do método geomercadológico, identificando padrões de localização que influenciam no desempenho de mercado e na competitividade, de forma a compreender como a localização física influencia as estratégias empresariais adotadas pelos gestores.

Analisar o nível de adoção e o impacto das tecnologias de Inteligência Artificial nas práticas de gestão das academias de ginástica de Teresina.

Por fim, os objetivos específicos estabelecidos nesta pesquisa são fundamentais para desmembrar e detalhar as competências empreendedoras e práticas gerenciais nas empresas do segmento investigado. Ao explorar cada aspecto relevante, desde a identificação das características dos gestores até a análise dos desafios enfrentados, busca-se fornecer uma base viável que permita uma compreensão sistematizada dos fatores que influenciam o êxito e a sustentabilidade dessas organizações. A partir dessa estrutura, espera-se que o estudo contribua para o enriquecimento teórico na área de gestão e empreendedorismo e forneça diretrizes e vivências que possam ser aplicadas diretamente ao setor abordado, fortalecendo a competitividade e promovendo um desenvolvimento sustentável. Dessa forma, a investigação visa gerar impactos positivos tanto no campo acadêmico quanto na prática empresarial, com benefícios concretos para os gestores e a comunidade em geral.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é classificada como exploratória-descritiva, combinando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma compreensão abrangente das práticas gerenciais e do perfil empreendedor dos gestores de uma única empresa ou de um nicho mercadológico específico. A escolha por uma abordagem exploratória se justifica pela necessidade de investigar um campo pouco estudado, enquanto a descrição detalhada dos fenômenos observados permite captar as particularidades do contexto, contribuindo para uma análise mais precisa e fundamentada.

Os dados serão coletados por meio de três instrumentos principais, visando captar um panorama detalhado da empresa pesquisada, bem como o perfil empreendedor de seu respectivo gestor. Para tanto, foram desenvolvidos questionários e roteiros semiestruturados com base em estudos de Fortaleza (2008) sobre a relação entre a gestão praticada e as características

empreendedoras predominantes no gestor da empresa, estes instrumentos estão disponíveis na seção de anexos deste projeto. O fulcro é assegurar que as informações coletadas sejam representativas sobre as conexões entre as ações gerenciais e os perfis empreendedores do objeto investigado, norteando-se por meio de instrumentos categorizados e descritos da forma que segue:

Informações sobre a Empresa: aborda aspectos gerais da organização, como o tamanho, natureza jurídica, gestão de recursos humanos, marketing, finanças e estrutura tecnológica. As perguntas são predominantemente fechadas e quando necessário compostas por indagações complementares, utilizando categorias pré-definidas para facilitar a classificação das informações.

Perfil do Gestor: levanta-se informações pessoais e profissionais sobre o gestor, tais como dados demográficos, nível de escolaridade e formação acadêmica, além de explorar aspectos relacionados à experiência laboral e visão empreendedora. O instrumento de coleta compõe-se inicialmente por questões fechadas e mistas e finaliza-se com um roteiro semiestruturado. Este conjunto de perguntas busca entender a relação entre a formação do gestor e o êxito empresarial.

Informações Geomercadológicas da Empresa e Impressões do Entrevistador: o terceiro instrumento dedica-se à coleta de dados geomercadológicos da empresa, incluindo uma análise qualitativa realizada pelo entrevistador a respeito de suas impressões sobre a localização e as condições estruturantes do estabelecimento (organização interna, infraestrutura, aparência). Este elemento complementa a coleta quantitativa, permitindo um entendimento contextualizado da empresa investigada.

O questionário voltado às empresas foi desenvolvido com base em estudos anteriores sobre desempenhos de gestão, propostos por autores como Fortaleza (2008), Allegretti (2002) e Drucker (2002). Enquanto que o instrumento de coleta de dados destinado aos empresários alicerçou-se, principalmente, em estudos de Kantis (2004), Fortaleza (2021) e Varlet (1991), contemplando uma seção de entrevista semiestruturada cujo intuito é aprofundar e complementar as informações obtidas no questionário, permitindo que os gestores expressem suas percepções e experiências de forma mais detalhada, enriquecendo a análise qualitativa em consonância com Jimenez (2012):

En la investigación cualitativa existen diferentes técnicas de colecta de datos, cuyo propósito principal es obtener información de los participantes fundamentada en las percepciones, las creencias, las opiniones, los significados y las actitudes por lo que la entrevista es una valiosa técnica que se estudiará en este análisis³⁴. (JIMÉNEZ, 2012, p. 120).

O método Geomercadológico consiste na utilização de dados de geolocalização para mapear e analisar o comportamento espacial do estabelecimento dentro de um segmento específico. Através do uso de GPS e ferramentas de sistemas de informação geográfica (GIS), o método permite a coleta precisa da localização de cada respondente da pesquisa. Com base nesses dados, é possível realizar análises mais detalhadas sobre a distribuição geográfica das empresas, proximidade com concorrentes, informações demográficas e socioeconômicas dos habitantes da região, acesso a

³⁴Na pesquisa qualitativa, existem diferentes técnicas de coleta de dados, cujo principal objetivo é obter informações dos participantes baseadas nas percepções, crenças, opiniões, significados e atitudes, sendo a entrevista uma técnica valiosa que será estudada nesta análise.

A inovação do método Geomercadológico reside na sua capacidade de integrar informações geográficas com análises de mercado, permitindo correlacionar dados espaciais com aspectos socioeconômicos, demográficos e competitivos. Além de fornecer uma avaliação da distribuição espacial das empresas, o método possibilita a investigação de questões estratégicas, como a densidade de concorrentes em uma determinada região, a distância média entre empresas do mesmo setor e a identificação de áreas de maior ou menor potencial de crescimento. Essa abordagem inovadora proposta por este estudo amplia as possibilidades de análise do mercado, oferecendo diretrizes que podem contribuir amplamente para a tomada de decisões estratégicas por parte dos gestores.

O uso de um mapa político da região do lócus da pesquisa medindo 120cm x 90cm será empregado como uma das ferramentas norteadoras do método, com o qual será possível obter um detalhamento visual das ruas, avenidas e bairros que abrangem o campo de atuação da empresa pesquisada, desta forma a identificação e o acesso às informações demográficas e socioeconômicas pertinentes ao objeto investigado serão mais precisos. A **Figura Mapa Político de Teresina** reproduz graficamente o instrumento supra descrito.

A amostra desta investigação será composta por 50 a 100 participantes, selecionados por conveniência, conforme sugerido por Domingues (2001), considerando a disponibilidade e o interesse dos gestores em participar da pesquisa. A seleção por conveniência é justificada pela natureza exploratória do estudo e pela necessidade de acesso fácil e rápido aos participantes, zelando com que as informações relevantes sejam coletadas dentro do prazo estipulado para a pesquisa:

Il campione di convenienza è uno dei metodi più diffusi nella selezione dei soggetti di uno studio per la sua semplicità e il basso costo. [...] È importante che la selezione avvenga in modo consecutivo per minimizzare i bias di selezione, garantendo che ogni unità abbia la stessa probabilità di essere inclusa³⁵. (PERTICHETTI, 2017, p. 46).

Os instrumentos de pesquisa utilizados nesta investigação foram cuidadosamente desenvolvidos com base na literatura existente sobre gestão e empreendedorismo, visto que “son las herramientas conceptuales o materiales, mediante los cuales se recoge los datos e informaciones, mediante preguntas, ítems que exigen respuestas del investigado. Asumen diferentes formas de acuerdo con las técnicas que le sirven de base³⁶” (Ñaupas et al., 2018, p. 273). O questionário estruturado foi projetado para capturar dados quantitativos de forma precisa, enquanto o roteiro semiestruturado foi elaborado para permitir flexibilidade nas respostas, primando com que aspectos relevantes e inesperados possam ser explorados durante as entrevistas, conforme roga Ñaupas et al.

³⁵A amostra de conveniência é um dos métodos mais difundidos na seleção de sujeitos de um estudo por sua simplicidade e baixo custo. [...] É importante que a seleção ocorra de forma consecutiva para minimizar os vieses de seleção, garantindo que cada unidade tenha a mesma probabilidade de ser incluída.

³⁶São as ferramentas conceituais ou materiais, por meio das quais se coletam dados e informações, mediante perguntas, itens que exigem respostas do investigado. Assumem diferentes formas de acordo com as técnicas que lhes servem de base.

(2018) “la elaboración del cuestionario debe tener en cuenta el diseño de la investigación, es decir, el planteamiento y formulación del problema, los objetivos, la hipótesis y las variables. [...] Antes de aplicar el cuestionario debe determinarse su validez y confiabilidad³⁷” (p. 294). Antes da aplicação, ambos os instrumentos passarão por um pré-teste com um pequeno grupo de gestores atuantes no segmento investigado, para alinhar, validar a clareza e a relevância das perguntas, buscando assegurar a confiabilidade dos dados coletados.

A análise dos dados coletados será realizada em duas etapas, correspondendo às abordagens quantitativa e qualitativa da pesquisa, considerando que “l’utilisation combinée des méthodes quantitatives et qualitatives permet d’obtenir des résultats plus complets et nuancés. La méthode quantitative sert à mesurer et à généraliser des données, tandis que la méthode qualitative permet d’interpréter les significations et de comprendre les nuances des comportements étudiés³⁸” (BELAIDI, 2022, p. 7). Os dados quantitativos provenientes dos questionários serão analisados utilizando software estatístico, como por exemplo o SPSS, Survey Perseus, Power BI ou Excel, para calcular estatísticas descritivas e inferenciais, permitindo identificar padrões e correlações entre as variáveis estudadas. Já os dados qualitativos obtidos através das entrevistas serão processados com o auxílio de software de análise de conteúdo, como Iramuteq, NVivo ou Atlas.ti, buscando identificar temas e padrões emergentes que proporcionem uma melhor compreensão das percepções e experiências dos gestores das empresas investigadas. O emprego da abordagem quali-quantis nas ciências sociais e humanas é incentivada por Temporal et Larmarange (2006):

Tandis que l’analyse quantitative est centrée sur le groupe (un individu en tant que tel ne compte pas), l’analyse qualitative est centrée sur l’individu et cherche à l’appréhender dans toute sa complexité. Elle peut également porter sur des petits groupes (mais non des populations). L’analyse quantitative permet de mesurer l’ampleur de phénomènes mais reste limitée pour en expliciter le sens, que l’analyse qualitative pourra approfondir. L’analyse qualitative peut mettre en évidence des stratégies individuelles dans toute leur complexité, mais aura besoin du recours aux données quantitatives pour préciser s’il s’agit d’un comportement marginal ou général³⁹. (TEMPORAL; LARMARANGE, 2006, p. 5).

Os dados Geomercadológicos serão processados utilizando ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (GIS), que permitirão a análise espacial das empresas participantes. Primeiramente, os dados de geolocalização, coletados via GPS, serão inseridos em uma base

³⁷A elaboração do questionário deve levar em consideração o desenho da pesquisa, ou seja, o delineamento e a formulação do problema, os objetivos, a hipótese e as variáveis. [...] Antes de aplicar o questionário, deve-se determinar sua validade e confiabilidade.

³⁸A utilização combinada dos métodos quantitativos e qualitativos permite obter resultados mais completos e nuancados. O método quantitativo serve para medir e generalizar os dados, enquanto o método qualitativo permite interpretar os significados e compreender as nuances dos comportamentos estudados.

³⁹Enquanto a análise quantitativa se concentra no grupo (um indivíduo, como tal, não é considerado), a análise qualitativa se concentra no indivíduo e busca apreendê-lo em toda a sua complexidade. Ela também pode se focar em pequenos grupos (mas não em populações). A análise quantitativa permite medir a amplitude dos fenômenos, mas é limitada na explicação do seu significado, o que a análise qualitativa pode aprofundar. A análise qualitativa pode evidenciar estratégias individuais em toda a sua complexidade, mas precisará recorrer aos dados quantitativos para determinar se se trata de um comportamento marginal ou geral.

georreferenciada, possibilitando a criação de mapas que detalham a distribuição geográfica dessas organizações. A partir desses mapas, será possível identificar clusters de empresas, calcular a distância entre concorrentes e avaliar a relação entre localização e variáveis externas, como infraestrutura urbana, dados demográficos e socioeconômicos do bairro. A análise geoespacial também permitirá a correlação entre a localização das organizações e seu desempenho, revelando padrões estratégicos de distribuição que podem impactar diretamente na competitividade mercadológica.

Os instrumentos de pesquisa adotados neste estudo foram selecionados com o objetivo de promover robustez e precisão na coleta e análise dos dados. O questionário estruturado inclui perguntas de múltipla escolha, capturando dados quantitativos de forma padronizada, enquanto o roteiro de entrevista semiestruturado permite uma exploração mais detalhada e qualitativa dos temas abordados. Ambos os instrumentos, conforme aponta Grönroos (2003) e Allegretti (2002), serão submetidos a um rigoroso processo de validação, incluindo um pré-teste e, se necessário, uma remodelação para assegurar sua eficácia. Em complemento, será aplicado o método Geomercadológico, que utiliza dados de geolocalização para analisar a distribuição espacial das empresas e identificar padrões territoriais, como a proximidade de concorrentes e a infraestrutura local. A análise dos dados coletados será facilitada por softwares especializados, que incluirão ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (GIS) para o processamento dos dados geoespaciais, garantindo que os resultados sejam analisados e confrontados de maneira precisa, confiável e contextualizada.

A investigação seguirá rigorosamente os princípios éticos estabelecidos para a condução de estudos envolvendo seres humanos, condicionando a “be approved if it can be carried out with respect for the value of human beings, ensuring that their integrity is respected and their rights and dignity are safeguarded throughout the research process⁴⁰” (GÖRMAN, 2023, p. 13). Antes de iniciar a coleta de dados, todos os participantes serão informados sobre os objetivos da pesquisa, os procedimentos a serem adotados e possíveis riscos e benefícios envolvidos (FORTALEZA, 2021). A anuência do sujeito será obtida formalmente, por meio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), informando que se trata de uma participação voluntária e que os dados coletados serão tratados com a devida confidencialidade. O TCLE que será disponibilizado aos respondentes encontra-se na seção de anexos deste projeto de pesquisa.

A metodologia proposta é pertinente e adequada para o objetivo deste estudo, combinando abordagens quantitativas e qualitativas para uma análise abrangente do perfil empreendedor dos gestores do nicho investigado. No entanto, como qualquer pesquisa, existem limitações a serem

⁴⁰Ser aprovada se puder ser conduzida com respeito pelo valor dos seres humanos, garantindo que sua integridade seja respeitada e que seus direitos e dignidade sejam salvaguardados durante todo o processo de pesquisa.

consideradas. A amostragem por conveniência, por exemplo, pode não representar a totalidade dos sujeitos, e a subjetividade inerente às entrevistas pode influenciar a interpretação dos dados qualitativos. Ainda assim, a triangulação dos métodos e a validação dos múltiplos instrumentos de pesquisa ajudam a mitigar essas limitações, fortalecendo a validade dos resultados:

De la triangulation apportera aussi un argumentaire plus puissant aux résultats. L'évaluation de la qualité de ce projet reposera sur les standards traditionnels de qualité pour les analyses qualitatives et quantitatives, mais également sur la qualité de l'inférence⁴¹. (BUJOLD et al., 2018, p. 104).

A triangulação de métodos, que envolve o uso de múltiplas abordagens na coleta e análise de dados, será utilizada nesta pesquisa para aumentar a validade e a confiabilidade dos resultados “as it tries to overcome the flaws of an investigation or method. For some researchers, this strategy leads to a more consistent and objective picture of reality⁴²” (ABDALLA et al., 2018, p. 80). Ao combinar dados quantitativos, obtidos por meio de questionários, com dados qualitativos, coletados através de entrevistas semiestruturadas, ou seja, “with triangulation, researchers can use two research methods to decrease the weaknesses of an individual method and strengthen the outcome of the study⁴³” (BEKHET; ZAUSZNIEWSKI, 2012, p. 41), fazendo com que o estudo consiga capturar uma visão mais completa e precisa das práticas gerenciais e do perfil empreendedor dos gestores. Essa abordagem permite corroborar os achados de uma técnica com os de outra, reduzindo o viés e aumentando a credibilidade das conclusões.

Para validar e confiabilidade dos dados coletados, serão adotadas várias estratégias ao longo do processo de investigação, considerando que “la validità di uno strumento si riferisce al grado con cui lo strumento stesso misura ciò che si prefigge di misurare. Perché i dati raccolti siano validi, devono fornire effettivamente le informazioni per ottenere le quali lo strumento è stato costruito, in modo da consentire che siano valide le conclusioni alle quali la ricerca perviene⁴⁴” (CINOTTI et al., 2003, p. 27). A validação dos instrumentos de pesquisa, como o pré-teste do questionário e das entrevistas, assegura que as perguntas sejam claras e pertinentes ao contexto investigado. A análise cuidadosa dos dados, com o uso de softwares especializados, permitirá uma interpretação coerente e consistente das informações. Outrossim, a triangulação dos métodos reforça a robustez dos resultados,

⁴¹A triangulação também proporcionará um argumento mais robusto para os resultados. A avaliação da qualidade deste projeto se baseará nos padrões tradicionais de qualidade para as análises qualitativas e quantitativas, bem como na qualidade da inferência.

⁴²À medida que tenta superar as falhas de uma investigação ou método. Para alguns pesquisadores, essa estratégia leva a uma imagem mais consistente e objetiva da realidade.

⁴³A triangulação metodológica envolve o uso de mais de um tipo de método para estudar um fenômeno. Foi constatado que ela é benéfica para fornecer a confirmação de achados, dados mais abrangentes, maior validade e compreensão aprimorada dos fenômenos estudados.

⁴⁴A validade de um instrumento refere-se ao grau com que o próprio instrumento mede o que se propõe a medir. Para que os dados coletados sejam válidos, devem fornecer efetivamente as informações para as quais o instrumento foi construído, de modo a permitir que sejam válidas as conclusões a que a pesquisa chega.

ao cruzar diferentes fontes de dados e perspectivas, propiciando conclusões bem fundamentadas e representativas da realidade estudada.

CRONOGRAMA

O cronograma de pesquisa é uma ferramenta essencial no planejamento e execução de um estudo científico, pois organiza e distribui temporalmente as atividades necessárias para alcançar os objetivos propostos. Isto posto, considerando que “research projects range tremendously in the amount of time they take. Inexperienced researchers sometimes conceive projects that exceed their time and financial resources. The key point is to consider the time requirements of various procedures carefully and to select what is appropriate for your schedule⁴⁵” (BROWN et al., 1999, p. 171). Um cronograma bem estruturado permite que o pesquisador mantenha um controle rigoroso sobre o progresso das etapas, zelando para que todas as fases do projeto sejam realizadas de maneira ordenada e dentro dos prazos estabelecidos. Além de facilitar a gestão do tempo, o cronograma atua como um guia, orientando as ações do pesquisador e promovendo a integração entre as diferentes atividades envolvidas na pesquisa.

A elaboração de um cronograma detalhado é particularmente importante em projetos que envolvem múltiplas etapas, como a revisão da literatura, o desenvolvimento de instrumentos de pesquisa, a coleta e análise de dados, e a disseminação dos resultados. Cada uma dessas fases requer um planejamento minucioso para evitar atrasos que possam comprometer a qualidade do estudo ou a obtenção dos resultados esperados. Neste sentido, “a good research design shields a researcher from frustration by binding the research work together through a plan that outlines how all the major parts of the research work together to address the research questions⁴⁶” (ASENAHABI, 2019, p. 88). Ao distribuir as atividades ao longo do tempo, o cronograma ajuda a identificar possíveis sobreposições ou lacunas, permitindo ajustes que garantam a eficiência e a continuidade do trabalho.

Além de organizar a execução da pesquisa, o cronograma desempenha um papel crucial no monitoramento e avaliação contínua do progresso do projeto. Tal processo de “monitoring identifies the extent to which a project is making progress in producing expected outputs and achieving a desired outcome. Corrective measures can be taken in time to improve project performance. Ongoing

⁴⁵Os projetos de pesquisa variam tremendamente na quantidade de tempo que levam. Pesquisadores inexperientes às vezes concebem projetos que excedem seus recursos de tempo e financeiros. O ponto-chave é considerar cuidadosamente os requisitos de tempo de vários procedimentos e selecionar o que é apropriado para sua agenda.

⁴⁶Um bom design de pesquisa evita que o pesquisador tenha frustrações no decorrer do processo investigativo, seguindo um plano que descreva como todas as partes principais do trabalho de pesquisa funcionam juntas para abordar as questões levantadas.

monitoring also allows the assessment of whether inputs and resources are being used efficiently⁴⁷” (UNDP, 2009, p. 12). Ao realizar revisões periódicas, o pesquisador pode acompanhar o cumprimento das atividades conforme planejado e identificar a necessidade de ajustes, caso ocorram desvios ou imprevistos. Essa capacidade de adaptação é fundamental para resguardar que o estudo mantenha sua qualidade e atinja os objetivos propostos dentro do prazo estabelecido. Desta forma, o cronograma não apenas orienta as etapas do projeto, mas também contribui consideravelmente para a eficácia e o sucesso final da pesquisa.

O desdobramento deste projeto, apresentado no **Quadro Lista de Atividades do Cronograma**, foi estruturado buscando assegurar que todas as atividades sejam executadas de maneira sequencial e dentro dos prazos estabelecidos. As etapas foram organizadas considerando a relevância e a interdependência entre as ações, desde a revisão da literatura e o desenvolvimento dos instrumentos de pesquisa até a coleta de dados, análise e redação do relatório final. Cada etapa foi planejada em prol de que os resultados sejam alcançados de forma eficaz e dentro do tempo estipulado, permitindo uma condução metódica e eficiente da pesquisa.

Quadro Lista de Atividades do Cronograma

N	ATIVIDADES	MESES											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	Revisões periódicas trimestrais do progresso do Projeto	•			•			•			•		
02	Revisão da literatura (integrada a análise dos dados)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	Atualização da literatura (integrada a análise dos dados)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	Elaboração do questionário	•	•										
05	Desenvolvimento do roteiro de entrevistas		•	•									
06	Validação dos instrumentos de investigação			•									
07	Pré-teste dos instrumentos				•								
08	Eventuais correções (buffer para contingências)					•							
09	Coleta de dados quantitativos						•	•					
10	Coleta de dados qualitativos						•	•					
11	Análise de dados quantitativos								•	•			
12	Análise de dados qualitativos								•	•			
13	Apreciação dos resultados										•	•	
14	Apresentação dos resultados										•	•	
15	Artigos, trabalhos para congressos											•	•
16	Redação do relatório final											•	•
17	Revisão do relatório final												•
18	Apresentação do relatório final												•
19	Redação de artigos científicos												•
20	Apresentação em congressos												•
21	Realização de workshops para gestores locais												•

Fonte: Grifo do Autor.

⁴⁷ Monitoramento identifica até que ponto um projeto está progredindo na produção de resultados esperados e no alcance de um resultado desejado. Medidas corretivas podem ser tomadas em tempo hábil para melhorar o desempenho do projeto. O monitoramento contínuo também permite avaliar se os insumos e recursos estão sendo usados de forma eficiente.

As atividades previstas foram distribuídas ao longo do cronograma de maneira a otimizar o tempo e os recursos disponíveis. A revisão da literatura será iniciada nas primeiras semanas, seguida pela construção e pré-teste dos instrumentos de pesquisa. A coleta de dados ocorrerá durante um período de dois meses, com a análise dos dados quantitativos e qualitativos prevista para o mês subsequente. Finalmente, a redação e revisão do relatório final serão realizadas nas últimas semanas do cronograma, primando com que os resultados sejam entregues dentro do prazo estabelecido e que todas as etapas estejam devidamente concluídas.

A viabilidade do cronograma proposto é reforçada pela consideração das interdependências entre as atividades e pela alocação de tempo suficiente para cada etapa. O acompanhamento contínuo do progresso do projeto é igualmente importante para identificar possíveis desvios em relação ao processo de execução e tomar medidas corretivas rapidamente. Esse monitoramento permite que o projeto permaneça dentro dos prazos estabelecidos e que todas as atividades sejam realizadas com a devida atenção à qualidade e à eficiência, culminando na entrega de um trabalho final que atenda aos exigentes padrões acadêmicos normatizados por uma pesquisa de alto impacto.

As atividades listadas a seguir foram cuidadosamente planejadas para primar por uma execução eficiente e organizada de cada etapa do projeto de pesquisa e correspondem àquelas anunciadas no **Quadro Lista de Atividades do Cronograma**. Cada atividade desempenha um papel crucial no avanço da investigação, desde a revisão inicial da literatura até a disseminação dos resultados finais. A estruturação detalhada dessas tarefas permite que o estudo seja conduzido de forma metódica, primando que todas as fases, desde a coleta e análise dos dados até a apresentação e publicação dos achados, sejam realizadas com rigor acadêmico. Este cronograma delinea não apenas as etapas de desenvolvimento da pesquisa, como também inclui medidas de monitoramento e avaliação contínua, zelando com que o projeto mantenha sua qualidade e alcance os objetivos propostos. Segue uma descrição breve de cada uma das atividades previstas para o cronograma do projeto:

01. Revisões periódicas trimestrais do progresso do projeto: realizações de revisões das atividades do projeto a cada três meses para monitorar o progresso logrado, identificar possíveis desvios e realizar ajustes necessários para assegurar o cumprimento dos prazos e a qualidade da pesquisa.

02. Revisão da literatura (integrada à análise dos dados): revisão contínua das fontes acadêmicas relevantes para o tema da pesquisa, integrando novas diretrizes e informações ao longo do desenvolvimento do projeto, especialmente durante a análise dos dados.

03. Atualização da literatura (integrada à análise dos dados): constante atualização das referências bibliográficas para incorporar os estudos mais recentes e pertinentes, primando com que o estudo se mantenha alinhado com o estado da arte no campo de pesquisa.

04. Elaboração do questionário: desenvolvimento de um questionário estruturado para coleta de dados quantitativos, focado em capturar informações sobre as práticas gerenciais e o perfil empreendedor dos gestores de academias.

05. Desenvolvimento do roteiro de entrevistas: criação de um roteiro de entrevistas semiestruturadas que será utilizado para aprofundar a coleta de dados qualitativos, explorando percepções e experiências dos gestores.

06. Validação dos instrumentos de investigação: realização de pré-testes e ajustes nos instrumentos de pesquisa (questionário e roteiro de entrevistas) para resguardar a clareza, relevância e eficácia na coleta de dados.

07. Pré-teste dos instrumentos: aplicação de um pré-teste com um pequeno grupo de gestores para verificar a funcionalidade dos instrumentos de pesquisa e realizar as adaptações necessárias.

08. Eventuais correções (buffer para contingências): correção e refinamento dos instrumentos de pesquisa com base no feedback do pré-teste, incluindo tempo extra para ajustes e imprevistos.

09. Coleta de dados quantitativos: aplicação do questionário estruturado junto aos gestores de academias para obter dados quantitativos sobre suas práticas e características empreendedoras.

10. Coleta de dados qualitativos: condução das entrevistas semiestruturadas para coletar dados qualitativos que complementem as informações obtidas no questionário.

11. Análise de dados quantitativos: processamento e análise dos dados quantitativos utilizando software estatístico, buscando identificar padrões e correlações relevantes para a pesquisa.

12. Análise de dados qualitativos: análise dos dados qualitativos obtidos nas entrevistas, utilizando software de análise de conteúdo para identificar temas e insights que complementem a pesquisa.

13. Apreciação dos resultados: avaliação integrada dos resultados quantitativos e qualitativos, relacionando-os ao quadro teórico e aos objetivos da pesquisa.

14. Apresentação dos resultados: organização e síntese dos resultados para preparação da apresentação, destacando os principais achados e conclusões da pesquisa.

15. Artigos e trabalhos para congressos: redação de artigos científicos e elaboração de trabalhos para submissão em congressos acadêmicos, disseminando os resultados da pesquisa.

16. Redação do relatório final: compilação dos resultados e análise em um relatório final detalhado, que sintetiza todo o processo de pesquisa e as conclusões alcançadas.

17. Revisão do relatório final: revisão detalhada do relatório final, garantindo a correção de erros, a clareza na apresentação dos resultados e a conformidade com as normas acadêmicas.

18. Apresentação do relatório final: entrega e defesa do relatório final perante a banca examinadora ou público-alvo, conforme os requisitos do projeto.

19. Redação de artigos científicos: produção de artigos científicos baseados nos resultados da pesquisa, visando à publicação em revistas acadêmicas especializadas.

20. Apresentações em congressos: preparação e realização de apresentações dos resultados em congressos acadêmicos, compartilhando os achados da pesquisa com a comunidade científica.

21. Realização de workshops para gestores locais: organização de workshops para disseminar os resultados da pesquisa entre gestores de academias, promovendo a aplicação prática do conhecimento gerado.

Com a organização detalhada das atividades e o estabelecimento de um cronograma robusto, o projeto de pesquisa está preparado para ser executado de maneira sistemática e eficiente. A integração das revisões periódicas, a alocação de buffers para contingências, e a estruturação das etapas garantem a flexibilidade necessária para lidar com imprevistos, ao mesmo tempo em que mantêm o foco nos objetivos centrais da investigação. Este planejamento meticuloso não apenas viabiliza o cumprimento dos prazos estabelecidos, mas também assegura que cada fase da pesquisa seja conduzida com o rigor e a qualidade exigidos, culminando na obtenção de resultados sólidos e relevantes para o campo de estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDALLA, Márcio Moutinho; OLIVEIRA, Leonel Gois Lima; AZEVEDO, Carlos Eduardo Franco; GONZALEZ, Rafael Kuramoto. Quality in Qualitative Organizational Research: types of triangulation as a methodological alternative. *Administração: Ensino e Pesquisa*, v. 19, n. 1, p. 66-98, 2018.

ALLEGRETTI, S. Plano de Negócios: Um Guia para o Planejamento e a Criação de uma Nova Empresa. São Paulo: Atlas, 2002.

AMOROSO, Alessia. *Attitudini imprenditoriali in tempi di crisi: un'analisi del ruolo delle attitudini imprenditoriali nel processo di gestione delle difficoltà*. 2020. Tesi di Bachelor – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale.

ASENAHABI, Bostley Muyembe. Basics of research design: A guide to selecting appropriate research design. *International Journal of Contemporary Applied Researches*, v. 6, n. 5, 2019.

BELAIDI, Ali. *Méthodologie de recherche: support pédagogique*. Koléa: ENSM, 2022.

BEKHET, Abir K.; ZAUSZNIIEWSKI, Jaclene A. Methodological Triangulation: An Approach to Understanding Data. *Nurse Researcher*, v. 20, n. 2, p. 40-43, 2012.

BOTTARI, Carlo; D'ONOFRIO, Paco; FRANCESCHETTI, Francesco; LAUS, Federico; NICOLAI, Renato; PARUTO, Giovanni. *Diritto, organizzazione e gestione dello sport e delle attività motorie*. Bologna: Bononia University Press, 2021.

BROWN, Kathleen W.; COZBY, Paul C.; KEE, Daniel W.; WORDEN, Patricia E. *Research methods in human development*. 2. ed. Mountain View: Mayfield Publishing Company, 1999.

BUJOLD, Mathieu et al. *Oser les défis des méthodes mixtes en sciences sociales et sciences de la santé*. Montréal: ACFAS, 2018. (Cahiers scientifiques de l'ACFAS, n. 117).

CAMBON, M., & L'HORSET, P. *Promouvoir l'activité physique dans les territoires*. Saint-Denis: Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé, 2021.

CINOTTI, Renata; CARANCI, Nicola; DE CICCO, Barbara; LUGLI, Daniela; NOVACO, Francesca; PIVETTI, Monica. Misurare la qualità: il questionario. Sussidi per l'autovalutazione e l'accreditamento. Agenzia Sanitaria Regionale dell'Emilia-Romagna, Bologna, 2003.

CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2000.

CLIQUET, G. Location-based Marketing: Geomarketing and Geolocation. London: ISTE & Hoboken (NJ): Wiley, 2020.

CNEL (CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO). Rapporto sullo studio e monitoraggio dell'impatto della pandemia da Covid-19 sui diversi settori economico-produttivi con un approccio di stress test. Roma: CNEL, 2021.

DAVENPORT, Thomas H.; RONANKI, Rajeev. Artificial Intelligence for the Real World. Harvard Business Review, v. 96, n. 1, p. 108-116, 2018.

DELLA POSTA, Raffaele (Ed.). Pandemia, post pandemia e diritto del lavoro: quali conseguenze durature? Napoli: Editoriale Scientifica, 2022.

OMINGUES, J. O. Empreendedorismo e Plano de Negócios. São Paulo: Atlas, 2001.

DRUCKER, P. Administração em Tempos de Grandes Mudanças. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

FORTALEZA, Isidro José (Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento). Microempresa familiar e empreendedorismo no bairro São Pedro em Teresina-PI. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 127 f. 2008.

FORTALEZA, Isidro José (Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento). Narrativas Autobiográficas e Desenvolvimento Profissional Docente de Professores de Administração da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação da USP. 2021.

GEOMARKETING strategies: maximizing ROI with spatial analysis. GeoPostcodes, 2023.

GIMBERT, Virginie; NEHMAR, Khelifa. Activité physique et pratique sportive pour toutes et tous. France Stratégie, 2018.

GLOBAL WELLNESS INSTITUTE. Move to be well: the global economy of physical activity. October 2019.

GÖRMAN, Ulf. Guide to the Ethical Review of Research on Humans. Uppsala: Swedish Ethical Review Authority, 2023.

GRÖNROOS, C. Marketing: Gerenciamento e Serviços. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

HAENLEIN, Michael; KAPLAN, Andreas. A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence. California Management Review, v. 61, n. 4, p. 5-14, 2019.

ISUFAJ, Dorjan. Efficient management of fitness centers, an important link of sport for all. POLIS, No. 22, Issue 1, 2022, p. 68-76.

JIMÉNEZ, Ileana Vargas. La entrevista en la investigación cualitativa: nuevas tendencias y retos. Revista CAES, v. 3, n. 1, p. 119-139, maio 2012.

KANTIS, Hugo. Desarrollo Emprendedor: El emprendedor y su papel en cada etapa del emprendimiento. Buenos Aires: Editorial Universitária, 2004.

KOTLER, P. Administração de Marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.

LEÓN-QUISMONDO, Jairo; GARCÍA-UNANUE, Jorge; BURILLO, Pablo. Best Practices for Fitness Center Business Sustainability: A Qualitative Vision. Sustainability, v. 12, n. 12, p. 5067, 2020.

LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. Serviços: Marketing e Gestão. São Paulo: Saraiva, 2002.

MAKHURA, Selaelo Michael. An analysis of the entrepreneurial competencies of the owners/managers of emerging small contractor companies in the construction industry. Johannesburg: University of the Witwatersrand, 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências da Construção) — Faculty of Engineering and the Built Environment, University of the Witwatersrand.

ÑAUPAS PAITÁN, Humberto; VALDIVIA DUEÑAS, Marcelino Raúl; PALACIOS VILELA, Jesús Josefa; ROMERO DELGADO, Hugo Eusebio. Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis. 5a ed. Bogotá: Ediciones de la U, 2018. 562 p.

PALMER, Ian; DUNFORD, Richard; BUCHANAN, David A. Managing Organizational Change: A Multiple Perspectives Approach. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Education, 2017.

PERTICHETTI, Maurizio. Elementi di tecnica dei campioni. Perugia: Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, 2017.

POUSSOGHO, Désiré; SANOGO, Mamadou. Méthodologie de la recherche en sciences de l'éducation. Cours élaboré, Avril 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA. Prefeitura Municipal de Teresina. Disponível em: <https://pmt.pi.gov.br/>. Acesso em: 10 set. 2024.

RENZI, Antonio; VAGNANI, Gianluca. Imprenditorialità, capitale di sviluppo e valore. G. Giappichelli Editore, Torino, 2013.

SICLARI BRAVO, Paola Gabriela. Amenazas de cambio climático, métricas de mitigación y adaptación en ciudades de América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL, 2020.

SMAPPEN. WHAT is geomarketing? Benefits, types, and examples. 2023.

SPORTCITY. Sport City Journal, Rivista digitale scientifica e divulgativa semestrale della Fondazione SportCity. Parma: Fondazione SportCity, n. 1, 2024.

TEMPORAL, Franck; LARMARANGE, Joseph. Déroulement des enquêtes quantitatives et/ou qualitatives. [s.l.]: [s.n.], 2006.

UNDP, Handbook on Planning Monitoring and Evaluating for Development Results, 2009.

VARLET, Jean-Pierre. L'entrepreneuriabilité et la création d'entreprises. 1991. Thèse (Doctorat en Sciences de Gestion) – Institut d'Administration des Entreprises de Lille, Université des Sciences et Technologies de Lille, Lille, 1991.

VÁRQUEZ, Luisa Fernanda Cuéllar. ¿Está abierta la ventana de tu oportunidad? In: JÁUREGUI, Fernando; CARMONA, Lourdes (Eds.). 1001 consejos para emprender. 1ª ed. Córdoba: Editorial Almuzara, 2014.

YOUNG, Stuart Ian. The Relationship between Organizational Fitness and Business Performance: Specific Evidence for SMEs. Tese (Doutorado) – Auckland University of Technology, 2009.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da Pesquisa: Identificação do Perfil Empreendedor e Empresarial do Segmento de Academias de Ginástica e Musculação de Teresina*

Pesquisador Responsável: Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento**

ESCLARECIMENTOS SOBRE A PESQUISA:

Objetivo da pesquisa: O estudo busca compreender o perfil empreendedor e as práticas gerenciais dos gestores de academias de ginástica e musculação em Teresina, analisando como essas atuações influenciam o êxito e a sustentabilidade dos empreendimentos, além de fornecer uma visão abrangente sobre os fatores que contribuem para a competitividade do setor *fitness* na região.

Procedimentos: A coleta de dados será realizada por meio de questionários estruturados e entrevistas semiestruturadas.

Duração: O tempo estimado para a entrevista/questionário é de aproximadamente 45 minutos a 60 minutos.

Confidencialidade: Todas as informações fornecidas serão tratadas com total sigilo. Seu nome e dados pessoais e da organização representada não serão divulgados, e os resultados da pesquisa serão apresentados de forma a garantir seu anonimato.

Benefícios e Riscos: Este estudo não oferece benefícios diretos aos participantes, mas suas contribuições podem ajudar a melhorar a gestão e competitividade das academias, influenciando políticas públicas e capacitação de gestores. Não há riscos físicos, emocionais ou sociais significativos associados à participação.

Voluntariedade e Direito de Desistência: A sua participação é totalmente voluntária. Você poderá desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou penalidade, e sem necessidade de justificativa.

CONSENTIMENTO

Ao assinar este documento, declaro que fui devidamente informado sobre os objetivos, procedimentos, possíveis benefícios e riscos desta pesquisa. Também declaro que fui informado de que meus dados serão tratados de forma confidencial e que minha participação é voluntária, podendo desistir a qualquer momento sem qualquer tipo de penalidade.

Declaro, portanto, que estou de acordo em participar desta pesquisa.

Teresina, ____ de _____ de 20__

Colaborador (legível): _____

Assinatura do Colaborador: _____

Entrevistador A: _____ . Ass.: _____

Entrevistador B: _____ . Ass.: _____

*O conteúdo deste arquivo está registrado com um identificador DOI (Digital Object Identifier), certificando sua rastreabilidade, autenticidade e preservação permanente no ambiente digital, essencial para a integridade acadêmica e proteção dos direitos autorais. Isto posto, ressalta-se que o presente documento obteve no dia 12/09/2024 seu DOI de número 10.5281/zenodo.13755274.

**Responsável pela pesquisa: Prof. Isidro José Fortaleza (Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento). Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Doutor em Ciências Empresariais pela Universidad del museo Social Argentino (UMSA). Mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Bacharel em Direito pela Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (CESVALE). Bacharel em Administração pela Université Laval (UL), Québec, Canadá, convalidado pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). ORCID: 0009-0007-3645-1232. E-mail: isidrofortaleza@ufpi.edu.br.

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

APRESENTAÇÃO

Objetivamos com essa pesquisa traçar o perfil empresarial e o conjunto de necessidades das empresas do segmento [Inserir Segmento]. Suas respostas são imprescindíveis, não serão disponibilizadas às demais empresas participantes e o resultado desta investigação poderá servir como informações estratégicas à sua administração e/ou negócio.*/**

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: _____

Endereço: _____ Tel.: (____) _____

Bairro: _____ CEP: _____ - _____

Proprietário(a) e/ou Gestor(a): _____ Cel.: (____) _____

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

INFORMAÇÕES GERAIS

(01) Natureza da Atividade: Indústria; Serviços; Comércio;

(02) Idade da empresa: _____ anos.

Resposta categorizada:

Até 2 anos Entre 2 e 5 anos Entre 6 e 10 anos Entre 11 e 15 anos Acima de 15 anos

(03) Natureza jurídica: Não registrada (vá p/ Questão 08)

MEI (Microempreendedor Individual)

Firma Individual

Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada (Ltda.)

Sociedade Anônima (S/A)

Cooperativa / Associação

Outros. Qual: _____

(04) Tamanho da empresa: Micro Pequena Média Grande

(05) A empresa possui filial: Sim, Quantas? _____ Não NSR

(06) A empresa é optante do Simples Nacional: Sim Não NSR

(07) Tipo de estabelecimento: Marca própria Franquia NSR

(08) A sazonalidade da demanda impacta significativamente na receita da empresa?

Sim Não (vá a Q09) NSR (Não Sabe Responder, vá a Q09)

(08.1) Ocorre maior demanda dos serviços / produtos da empresa nos seguintes meses:

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

(09) Qual faturamento médio bruto mensal de sua empresa? NSR

Até 10.000 Entre 11.000 e 20.000 Entre 21.000 e 30.000

Entre 31.000 e 40.000 Entre 41.000 e 50.000 Acima de 51.000

*O conteúdo deste arquivo está registrado com um identificador DOI (Digital Object Identifier), certificando sua rastreabilidade, autenticidade e preservação permanente no ambiente digital, essencial para a integridade acadêmica e proteção dos direitos autorais. Isto posto, ressalta-se que o presente documento obteve no dia 12/09/2024 seu DOI de número 10.5281/zenodo.13755274.

**Responsável pela pesquisa: Prof. Isidro José Fortaleza (Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento). Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Doutor em Ciências Empresariais pela Universidad del museo Social Argentino (UMSA). Mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Bacharel em Direito pela Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (CESVALE). Bacharel em Administração pela Université Laval (UL), Québec, Canadá, convalidado pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). ORCID: 0009-0007-3645-1232. E-mail: isidrofortaleza@ufpi.edu.br.

(10) O investimento inicial da empresa foi:

Próprio Financiado Misto (Próprio + Financiado)
 Doações NSR

(11) Após a fase inicial, em algum momento a empresa recorreu a empréstimos ou aportes financeiro?

Sim Não (vá a Q12) NSR (vá a Q12)

(11.1) A empresa recorreu a aporte por mais de 2 vezes? Sim Não NSR

(11.2) Que tipo de empréstimo mais recorrente contratado pela empresa?

Maquinário Reforma Capital de giro Misto NSR

(12) A empresa é familiar? (trabalha pelo menos um membro da família do principal sócio, proprietário ou gestor)

Sim. Quantos: _____ Não

(12.1) Algum membro da família ocupar cargo de gestão? Sim. Não

(12.2) Quem da família trabalha na empresa, em relação ao grau de parentesco com o principal sócio, proprietário ou gestor? (Múltiplas respostas)

Cônjuge Filho/a Irmão/ã Pai / Mãe Tio/a Sobrinho/a NSR

(13) Propriedade imobiliária do estabelecimento:

Próprio Alugado Arrendado Cedido NSR

(14) Espaço físico do estabelecimento: _____ m² NSR

(15) O estabelecimento possui estacionamento próprio:

Sim. Capacidade aproximada de carros: _____ Não

(16) A empresa possui veículo motorizado próprio?

Sim. Carros: ___ / Motos: ___ Não NSR

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

(01) Quantidade de funcionários: _____.

Resposta categorizada:

Até 5 De 6 a 10 De 11 a 20
 De 21 a 50 Acima de 50 NSR

(02) Quantos funcionários por nível de escolaridade? (Responder nos espaços das chaves com NÚMEROS)

Não alfabetizado Lê e escreve Ensino Básico
 Ensino Médio Superior Completo Especialização
 Mestrado Doutorado NSR

(03) Qual a taxa de rotatividade (turnover) da empresa no último ano?

Menos de 5% Entre 5% e 10% Entre 11% e 20%
 Acima de 20% NSR

(04) A empresa possui algum programa de retenção de talentos?

Sim, explique: _____ Não

(05) A empresa possui um banco de talentos para usar como reserva de candidatos para futuras contratações?

Sim, explique: _____ Não

(06) Com que frequência a empresa realiza processos seletivos?

Mensalmente Bimestralmente Trimestralmente Semestralmente
 Anualmente À demanda Não faz seleções (vá a Q07) NSR (vá a Q07)

(06.1) Como a empresa realiza o recrutamento de novos funcionários? (Marque todas as opções que se aplicam)

- Recrutamento interno (promoções e transferências de funcionários atuais)
 Indicações de funcionários
 Anúncios em plataformas de emprego (ex.: LinkedIn, Indeed, etc.)
 Anúncios em redes sociais (ex.: Facebook, Instagram, etc.)
 Recrutamento em instituições de ensino (universidades, escolas técnicas)
 Recrutamento por agências de emprego ou consultorias de RH
 Outros: _____
 Não sabe responder (NSR)

(6.02) Quais etapas a empresa utiliza, ou participa indiretamente, no processo de seleção? (Marque todas as opções que se aplicam)

- Análise de currículos Entrevista individual Entrevista em grupo
 Dinâmicas de grupo Testes de habilidades técnicas Testes psicométricos
 Entrevista por videoconferência Checagem de referências Outros: _____
 Não sabe responder (NSR)

(6.03) A empresa utiliza ferramentas digitais para o recrutamento e seleção?

- Sim, explique quais: _____ Não Não sabe responder (NSR)

(6.04) A empresa possui algum programa específico de recrutamento para diversidade e inclusão?

- Sim, explique: _____ Não Não sabe responder (NSR)

(07) Qual é o modelo preferido de contratação dos funcionários na sua empresa?

- Contrata com formação concluída Contrata em fase de formação e oferecer suporte
 Oferecer formação e capacitação interna para todos Não tem preferência sobre o modelo de formação
 Outros: _____ Não sabe responder (NSR)

(08) A empresa oferece plano de carreira estruturado aos funcionários?

- Sim Não NSR

(09) A empresa possui um programa formal ou um acompanhamento informal de socialização ou integração (onboarding) para novos funcionários?

- Sim Não (vá a Q10) Não sabe responder (NSR) (vá a Q10)

(09.1) Quanto tempo em média dura o processo de integração de novos funcionários?

- Menos de uma semana Entre uma e duas semanas Entre duas semanas e um mês
 Mais de um mês Entre um e três meses Não sabe responder (NSR)

(09.2) Quais atividades fazem parte do processo de integração de novos funcionários? (Marque todas as opções que se aplicam)

- Apresentação da empresa e suas políticas Treinamento sobre cultura organizacional
 Visitas às diferentes áreas da empresa Reuniões com gestores e colegas de trabalho
 Acompanhado por tutor ou colega experiente Treinamento sobre ferramentas e processos de trabalho
 Outros: _____ Não sabe responder (NSR)

(09.3) A empresa promove reuniões ou encontros para verificar e/ou avaliar o progresso de adaptação dos novos funcionários?

- Sim Não Não sabe responder (NSR)

(10) A empresa costuma promover treinamento?

- Mensalmente Bimestralmente Trimestralmente
 Semestralmente Anualmente Eventualmente
 À demanda Não promove (vá a Q11) NSR (vá a Q11)

(10.1) Quais tipos de treinamento a empresa proporciona aos seus funcionários? (Múltiplas respostas)

- | | |
|--|---|
| ☐ Não sabe responder (NSR) | ☐ Não oferece treinamentos |
| ☐ Relações interpessoais e comunicação | ☐ Marketing e vendas |
| ☐ Gestão e liderança | ☐ Finanças e contabilidade |
| ☐ Tecnologia da Informação (TI) | ☐ Inteligência Artificial |
| ☐ Segurança do trabalho | ☐ Atendimento ao cliente |
| ☐ Inovação e criatividade | ☐ Sustentabilidade e responsabilidade social |
| ☐ Treinamento em diversidade e inclusão | ☐ Treinamento em compliance |
| ☐ Outros: _____ | |

(11) A empresa proporciona benefícios adicionais (além dos previstos em lei) aos seus funcionários?

- Sim Não (vá a Q12) NSR (vá a Q12)

(11.1) Que tipo de benefício adicionais a empresa proporciona aos seus funcionários? (Múltiplas respostas)

- | | |
|--|---|
| ☐ Assistência médica | ☐ Assistência odontológica |
| ☐ Auxílio educação/estudantil | ☐ Participação nos lucros e resultados (PLR) |
| ☐ Bônus por desempenho | ☐ Auxílio creche |
| ☐ Atividades físicas (subsídios em academia, etc.) | ☐ Seguro saúde complementar |
| ☐ Licenças extras (licença sabática, etc.) | ☐ Vale cultura |
| ☐ Home office ou trabalho híbrido | ☐ Jornada de trabalho flexível |
| ☐ Programas de bem-estar (meditação, apoio psicológico) | ☐ Outros: _____ |

(12) Qual a média mensal de custos com Recursos Humanos, incluindo salários, obrigações trabalhistas, benefícios voluntários, etc.:

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Até R\$ 5.000 | ☐ Entre R\$ 5.001 e R\$ 10.000 | ☐ Entre R\$ 10.001 e R\$ 20.000 |
| ☐ Entre R\$ 20.001 e R\$ 50.000 | ☐ Entre R\$ 50.001 e R\$ 100.000 | ☐ Acima de R\$ 100.000 |
| ☐ Não sabe responder (NSR) | | |

(13) Sua empresa faz reuniões gerenciais com os funcionários com que periodicidade?

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Diária | ☐ Semanal | ☐ Quinzenal |
| ☐ Mensal | ☐ Semestral | ☐ Anualmente |
| ☐ Conforme necessidade | ☐ Não faz reuniões | ☐ Não sabe responder (NSR) |

(14) Quais datas e/ou eventos a empresa costuma celebrar com os funcionários? (Ranqueie as opções de acordo com a importância, de 1 a 5, sendo 1 a mais importante e 5 a menos importante).

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Natal | ☐ Ano Novo | ☐ Dia das Mães |
| ☐ Dia dos Pais | ☐ Dia das Crianças | ☐ Dia do Trabalho (1º de maio) |
| ☐ Dia Internacional da Mulher | ☐ Aniversário da empresa | ☐ Aniversário dos funcionários |
| ☐ Confraternização de final de ano | ☐ Eventos internos (workshops) | ☐ Outro(s): _____ |
| ☐ Não comemora datas e/ou eventos | ☐ Não sabe responder (NSR) | |

ESTRATÉGIAS DE MARKETING

(01) Foi feita uma pesquisa de mercado antes de abrir o negócio?

- Sim, por empresa especializada Sim, pelo próprio gestor Não NSR

(02) O proprietário ou principal gestor participou de feiras e eventos nos últimos 2 anos.

- Sim, nos últimos 2 anos Sim, há mais de 2 anos Não (vá a Q03) NSR (vá a Q03)

(02.1) Participou como:

- Expositor Visitante Visitante Outro: _____ NSR

(02.2) Tipo de feira:

- | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Local | ☐ Estadual | ☐ Regional | ☐ Nacional |
| ☐ Internacional | ☐ NSR | | |

(03) Como a empresa gerencia suas ações de marketing?

- Possui um departamento interno específico de marketing
 Gestão interna de marketing sem um departamento específico
 Terceiriza totalmente para uma agência de marketing
 Combina gestão interna com suporte de uma agência especializada
 Não realiza ações de marketing regularmente

(04) Que tipo de mídia convencional / tradicional a empresa utiliza? (marque todas as opções que se aplicam)

- Folders / Panfletos Mala-Direta Jornal Rádio
 Revista Outdoor TV Não as utiliza
 Outros: _____

(05) A empresa possui placas ou outro tipo de indicação aos arredores ou bairros vizinhos? (Possibilidade de múltipla resposta)

- Sim. Tipo de indicação física: _____ Sim. Indicação digital (Google Maps, Waze, etc.)
 Não NSR

(06) A empresa possui homepage:

- Sim: Home-Page: _____ Não

(07) A empresa possui aplicativo próprio:

- Sim. Nome do aplicativo: _____ Não

(08) A empresa possui perfil em redes sociais? (marque todas as opções que se aplicam)

- Facebook Instagram LinkedIn Twitter/X
 YouTube TikTok Pinterest WhatsApp Business
 Telegram Outra(s): _____ Não utiliza redes sociais NSR

(09) A empresa utiliza regularmente ou já utilizou recursos estratégicos de marketing digital?

- Sim Não (vá a Q10) NSR (vá a Q10)

(09.1) Quais destes recursos de marketing digital são utilizados regularmente ou já foram utilizados pela empresa? (marque todas as opções que se aplicam)

- Google Ads (anúncios pagos no Google) SEO (Otimização para mecanismos de busca)
 E-mail marketing Publicidade paga em redes sociais
 Marketing de conteúdo (blog, vídeos, artigos) Anúncios em vídeo (ex.: YouTube Ads)
 Influenciadores digitais Remarketing (direcionada para visitantes anteriores do site)
 Marketing via WhatsApp Chatbots e atendimento automático em canais digitais
 Plataformas de e-commerce (ML, Amazon) Programas de afiliados (comissionamento por vendas)
 Automação (e-mail, redes sociais, etc.) Publicidade em aplicativos móveis
 Outros: _____

(10) A empresa faz promoções:

- Sim. Não (vá a Q11) NSR (vá a Q11)

(10.1) Com que periodicidade a empresa faz as promoções:

- Diariamente Semanalmente Mensalmente Semestralmente
 Eventualmente Conforme demanda NSR

(10.2) Que tipo de promoção a empresa realiza? (Marque todas as opções que se aplicam):

- Descontos em produtos ou serviços adicionais Promoções “Compre 1, leve 2”
 Programas de fidelidade (acúmulo de pontos, recompensas) Cupons de desconto
 Promoções sazonais (ex.: Férias, Natal, Black Friday) Ofertas por tempo limitado
 Parcerias com outras empresas para promoções conjuntas Sorteios ou concursos
 Brindes ou amostras grátis Outros: _____
 NSR

(11) Quais recursos de Inteligência Artificial (IA) são utilizados na estratégia de marketing digital da empresa?

(Marque todas as opções que se aplicam)

- Segmentação automática de público-alvo Geração automatizada de conteúdo (ex.: copywriting)
 Interação automatizada com o cliente (call ou chat) Automação de anúncios (Google Ads, Redes sociais)
 Análise preditiva para identificar tendências de mercado Outros: _____
 Não utiliza IA (vá para a Q12)

(11.1) A IA utilizada melhorou o desempenho da empresa?

Sim, muito. Sim, moderadamente. Não observou-se mudanças NSR

(12) A empresa faz algum tipo de parceria?

Sim Não (**encerra a seção**) NSR (**encerra a seção**)

(12.1) Que tipo de parceria a empresa realiza? (Marque todas as opções que se aplicam):

Fornecedores (negociações de prazo, descontos, etc.) Outras empresas para promoção conjunta
 Distribuidores Instituições de ensino (programas de estágio, etc.)
 Organizações sem fins lucrativos (resp. social) Parcerias de co-branding (parceria de marcas)
 Parcerias de conteúdo (blogs, webinars, etc.) Outros: _____

ATENDIMENTO AO CLIENTE

(01) Além do pagamento em dinheiro, quais formas alternativas de pagamento são possibilitadas pela empresa:

Cartão de débito Cartão de crédito
 PIX Carteiras digitais (ex.: PayPal, Google Pay, Apple Pay)
 Convênios, quais: _____ Outros: _____
 Não oferece

(02) Quais operadoras de cartão de crédito a empresa aceita?

Visa MasterCard American Express Elo
 Hipercard Outros: _____ Não aceita cartões de crédito

(03) Quais são as principais dificuldades enfrentadas pela empresa ao trabalhar com operadoras de cartão de crédito? (Marque todas as opções que se aplicam)

Sistema lento Travas frequentes Dificuldade no atendimento
 Linhas e/ou acessos ocupadas Taxas elevadas Manutenção das máquina de cartão
 Outras: _____ Não há dificuldade

(04) Qual é o horário de funcionamento da empresa (dias e horários)? _____

(05) Qual é o horário (ou intervalo) de maior movimento no estabelecimento? _____

(06) O estabelecimento possui acessibilidade para pessoas com deficiência (física, visual, auditiva)?

Sim Não

(07) O estabelecimento oferece algum diferencial de atendimento para melhorar a experiência do cliente (café, chá, bombons, brindes, ou outro serviço de cortesia)?

Sim (especifique): _____ Não

(08) O estabelecimento realiza algum tipo de pesquisa sistemática com o cliente:

Satisfação Pesquisa Cadastral Pesquisa Digital Outros: _____
 Não faz pesquisa NSR

(09) A empresa possui um processo formal para lidar com reclamações ou sugestões dos clientes?

Sim. Especifique: _____ Não

(10) Os clientes podem entrar em contato com a empresa por diferentes canais de atendimento?

Sim. Não (vá a Q11)

(10.1) Quais canais de atendimento a empresa disponibiliza para os clientes?

Telefone WhatsApp Telegram Instagram
 Facebook. Tik Tok Twitter (X) E-mail
 Chat no site App da próprio Outros

(11) Em geral, qual é o tempo médio de resposta da empresa para atender solicitações ou pedidos dos clientes (tanto presencialmente quanto por outros canais)?

Imediato Até 1 hora Entre 1 e 4 horas Entre 4 e 8 horas
 Mais de 8 horas Não mensurado

(12) A empresa possui algum programa de fidelidade ou incentivos para clientes recorrentes?

Sim (especifique): _____ Não

ESTRUTURA TECNOLÓGICA

(01) A empresa possui computadores?

Sim. Quantos? _____ Não (vá a **Q02**) NSR (vá a **Q02**)

Resposta categorizada:

1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 Acima de 50

(01.1) Com que frequência a empresa realiza atualizações de sua estrutura tecnológica (hardware e/ou software)?

Trimestralmente Semestralmente Anualmente
 Entre 2 a 3 anos Entre 3 a 5 anos Apenas quando há urgência
 Não prioriza a atualização tecnológica NSR

(01.2) Qual(is) sistema(s) operacional(is) a empresa utiliza? (Marque todas as opções que se aplicam)

Windows (especifique a versão): _____ Linux
 MacOS MS-DOS
 Outro: _____ Não sabe responder (NSR)

(01.3) Qual o tipo de conexão de internet utilizada pela empresa?

Banda larga por fibra ótica Banda larga por cabo ou DSL Internet via rádio
 Internet via satélite Conexão discada Outro: _____
 Não possui acesso à internet NSR

(01.4) Para quais finalidades a empresa utiliza tecnologias de nuvem (cloud computing)? (Marque todas as opções que se aplicam)

Armazenamento de dados (documentos, arquivos) Execução de sistemas ou aplicativos
 Hospedagem de website Colaboração em tempo real (Notion, etc.)
 Não utiliza tecnologia de nuvem Não sabe responder (NSR)

(01.5) Com qual periodicidade a empresa realiza backup dos dados?

Diário Semanal Quinzenal Mensal Não faz backups NSR

(01.6) A empresa adota políticas de segurança da informação (ex.: antivírus, firewall, criptografia)?

Em todos os sistemas Parcialmente Não NSR

(01.7) Qual o nível de conhecimento em informática dos funcionários que utilizam o sistema?

Nenhum Básico Intermediário Avançado NSR

(01.8) A empresa utiliza software específico para suas atividades?

Sim. Qual? _____ Não (vá a **Q02**) NSR (vá a **Q02**)

(01.8a) Quais módulos de atividades o sistema empresarial da empresa abrange? (Marque todas as opções que se aplicam)

Controle Financeiro (contas a pagar e a receber, caixa) Gestão de Estoque
 Compras e Suprimentos Vendas e Faturamento
 Gestão de Recursos Humanos (pagamento, benefícios) CRM (Gestão de Relacionamento com Clientes)
 Produção (controle de produção e processos) Gestão de Projetos
 Logística (distribuição, controle de entregas) Relatórios e Análises (Business Intelligence)
 Controle de Qualidade Outros: _____
 Não sabe responder (NSR)

(01.8b) Após a automatização dos processos, houve uma melhora nas operações da empresa?

Nenhuma melhora Pequena melhora Melhora razoável
 Grande melhora NSR

(01.8c) O software utilizado é de código aberto ou fechado?

Aberto (personalizado) Fechado NSR

(01.8d) Qual o nível de satisfação da empresa com a eficiência e estabilidade do software utilizado?

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo NSR

(01.8e) O suporte técnico do software utilizado é satisfatório?

Sim Não, por quê? _____ Não há suporte técnico NSR

(02) A empresa tem interesse em adquirir computadores no futuro?

Sim, em curto prazo (próximos 6 meses) Sim, em médio prazo (próximos 1 a 2 anos)
 Sim, em longo prazo (mais de 2 anos) Não, não tem interesse
 Não sabe responder (NSR)

(03) Quais os principais obstáculos para a empresa adquirir computadores? (Marque todas as opções que se aplicam)

Falta de recursos financeiros Falta de conhecimento sobre a tecnologia
 Não vê necessidade de informatização Dificuldade de treinamentos para uso da tecnologia
 Infraestrutura inadequada (energia elétrica, rede, etc.) Outros: _____
 Não sabe responder (NSR)

(04) De que forma a aquisição de computadores poderia ajudar na administração da empresa? (Marque todas as opções que se aplicam)

Melhor controle financeiro (caixa, contas a pagar/receber) Gestão mais eficiente de estoque e compras
 Facilitar o gerenciamento de vendas e clientes Automatizar o controle de funcionários
 Automatizar folha de pagamento Melhorar o processo de tomada de decisões
 Outros: _____ Não crê que faça diferença significativa
 Não sabe responder (NSR)

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE

(01) A empresa investe em inovação de produtos ou serviços?

Sim Não (vá a Q02) NSR (vá a Q02)

(01.1) Quais áreas da empresa estão mais envolvidas em atividades de inovação? (Múltiplas respostas)

Desenvolvimento de produtos/serviços Marketing e vendas Operações e produção
 Tecnologia da Informação Recursos Humanos Equipamentos técnicos
 Outros: _____

(01.2) Quais são as principais barreiras que a empresa enfrenta para inovar?

Falta de recursos financeiros Falta de capacitação dos funcionários
 Resistência interna à mudança Falta de apoio governamental ou regulatório
 Outros: _____

(01.3) Quais fontes de financiamento a empresa utiliza para suas atividades de inovação? (Múltiplas respostas)

Recursos próprios Empréstimos bancários
 Investidores externos Subvenções governamentais
 Parcerias estratégicas com outras empresas Outros: _____

(01.4) A empresa tem um departamento ou equipe dedicada à inovação?

Sim Não NSR

(1.05) A inovação implementada pela empresa nos últimos anos gerou uma vantagem competitiva significativa?

Sim Não NSR

(02) A empresa realiza parcerias com instituições de ensino ou centros de pesquisa para desenvolver inovações?

Sim Não NSR

(03) A empresa utiliza tecnologias emergentes para aumentar a competitividade no mercado?

Sim Não (vá a Q04) NSR (vá a Q04)

(03.1) Quais tecnologias a empresa utiliza? (Múltiplas respostas)

Inteligência Artificial Big Data Automação de processos
 Impressão 3D Internet das Coisas (IoT) Outros: _____

(04) Qual a percepção da empresa sobre sua competitividade no mercado atual?

- Muito competitiva Competitiva mediana Pouco competitiva
 Não competitiva NSR

(05) A empresa monitora regularmente as inovações realizadas pelos concorrentes?

- Sim Não NSR

(06) Qual a abrangência de atuação dos principais concorrentes da empresa em termos de inovação e competitividade? (Múltiplas respostas)

- Empresas locais Empresas regionais Empresas nacionais
 Empresas internacionais NSR Outros: _____

SUSTENTABILIDADE

(01) A empresa adota práticas sustentáveis em suas operações?

- Sim Não (vá p/ Questão 02) NSR (vá p/ Questão 02)

(01.1) Quais práticas sustentáveis a empresa adota? (Múltiplas respostas)

- Gestão de resíduos (triagem de lixo, etc.) Uso eficiente de energia
 Reciclagem de materiais (economia circular) Redução do uso de água
 Políticas de compra de fornecedores sustentáveis Políticas de compensação de carbono
 Outros: _____

(01.2) Em que áreas a sustentabilidade impacta positivamente no negócio da empresa? (Múltiplas respostas)

- Redução de custos operacionais Melhoria da imagem e reputação
 Fidelização de clientes Inovação de produtos ou serviços sustentáveis
 Acesso a novos mercados Outros: _____

(01.3) A empresa realiza monitoramento de impacto ambiental em suas operações?

- Sim Não NSR

(01.4) A empresa possui políticas formais de sustentabilidade documentadas? Sim Não NSR

(01.5) A empresa possui certificação ou selo de sustentabilidade? Sim Não NSR

(02) Quais práticas ambientais a empresa promove internamente para os funcionários? (Múltiplas respostas)

- Não promove ou não sabe responder (NSR)
 Programas de conscientização ambiental
 Incentivo ao uso de transporte sustentável (bicicletas, transporte coletivo, caronas)
 Redução de uso de materiais descartáveis
 Programas de economia de energia
 Outros: _____

(03) A empresa realiza ações de engajamento comunitário ou socialmente responsáveis?

- Sim. Quais: _____ Não NSR

**INDICADORES DE DESEMPENHO
(Key Performance Indicators - KPIs)**

(01) A empresa utiliza indicadores-chave de desempenho (KPIs) para monitorar a performance?

- Sim Não (vá a Q02) NSR (vá a Q02)

(01.1) Quais indicadores de desempenho a empresa utiliza para acompanhar seus resultados? (Múltiplas respostas)

- | | |
|--|--|
| ☐ Receita | ☐ Lucro líquido |
| ☐ Margem de lucro | ☐ Retorno sobre investimento (ROI) |
| ☐ Produtividade | ☐ Satisfação dos clientes |
| ☐ Retenção de clientes | ☐ Taxa de churn (perda de clientes) |
| ☐ Custo de aquisição de clientes (CAC) | ☐ Ticket médio das vendas por cliente |
| ☐ Taxa de conversão de vendas | ☐ Índices de qualidade |
| ☐ Desempenho por canal de vendas (físico, online, etc.) | ☐ Pontualidade na entrega |
| ☐ Índice de absentismo dos funcionários | ☐ Outros: _____ |
| ☐ Não sabe responder (NSR) | |

(01.2) Com que frequência a empresa revisa seus indicadores de desempenho?

- | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| ☐ Diariamente | ☐ Semanalmente | ☐ Mensalmente | ☐ Semestralmente |
| ☐ Anualmente | ☐ Não revisa os KPIs | ☐ NSR | |

(01.3) Qual indicador de desempenho é considerado o mais crítico para o êxito da empresa atualmente?

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Receita | ☐ Lucro líquido | ☐ Crescimento de vendas |
| ☐ Satisfação dos clientes | ☐ Produtividade dos funcionários | ☐ Retenção de clientes |
| ☐ Taxa de conversão de vendas | ☐ Margem de lucro | ☐ Retorno s/ investimento |
| ☐ Taxa de churn (perda de clientes) | ☐ Nível de inovação | ☐ Índices de qualidade |
| ☐ Pontualidade na entrega | ☐ Outros: _____ | ☐ Não sabe responder (NSR) |

(01.4) A empresa utiliza ferramentas de Business Intelligence (BI, ex.: MS-Power BI, Excell, etc.) para monitorar seus indicadores de desempenho?

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| ☐ Sim, qual: _____ | ☐ Não | ☐ NSR |
|---|------------------------------|------------------------------|

(01.5) A empresa define metas de desempenho baseadas nos indicadores de longo prazo?

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ☐ Sim | ☐ Não | ☐ NSR |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

(02) A empresa tem interesse em implementar indicadores de desempenho (KPIs) no futuro?

- | | |
|---|---|
| ☐ Sim, em curto prazo (próximos 6 meses) | ☐ Sim, em médio prazo (1 a 2 anos) |
| ☐ Não, não tem interesse | ☐ Não sabe responder (NSR) |

(03) Quais os principais motivos para a empresa não utilizar indicadores de desempenho (KPIs)? (Marque todas as opções que se aplicam)

- | | |
|--|---|
| ☐ Falta de conhecimento sobre KPIs | ☐ Falta de ferramentas ou sistemas adequados |
| ☐ Falta de pessoal qualificado para monitorar indicadores | ☐ Não vê necessidade de acompanhar KPIs |
| ☐ Outros: _____ | ☐ Não sabe responder (NSR) |

(04) Quais áreas da empresa poderiam se beneficiar mais do uso de KPIs? (Marque todas as opções que se aplicam)

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Vendas e marketing | ☐ Finanças | ☐ Produção |
| ☐ Recursos Humanos | ☐ Atendimento ao cliente | ☐ Inovação e desenvolvimento |
| ☐ Logística e cadeia de suprimentos | ☐ Outras: _____ | ☐ Não sabe responder (NSR) |

(05) A empresa utiliza algum método informal para monitorar seu desempenho (ex.: relatórios manuais, planilhas)?

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| ☐ Sim, explique: _____ | ☐ Não | ☐ Não sabe responder (NSR) |
|---|------------------------------|---|

(06) A empresa já recebeu alguma consultoria ou treinamento sobre a implementação de indicadores-chave de desempenho (KPIs)?

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| ☐ Sim, quando: _____ | ☐ Não | ☐ Não sabe responder (NSR) |
|---|------------------------------|---|

PERFIL DO EMPREENDEDOR / GESTOR

Gestor(a): _____ Cel.: (____) _____

(01) Gênero: Masculino Feminino Prefere não responder

(02) Faixa etária do proprietário(a) ou gestor(a):

- Até 18 anos; De 19 a 24 anos; De 25 a 34 anos;
 De 35 a 44 anos; De 45 a 59 anos; Mais de 60 anos;

(03) Estado civil: Solteiro(a) Casado / União estável Separado Viúvo

(04) Moradia: Própria Alugada Cedida Compartilhada

(05) Quantas pessoas têm na sua família nuclear incluindo você? _____

(06) Quantas pessoas da sua família nuclear trabalham? _____

(07) Qual o rendimento médio familiar?

- Até R\$ 5.000 De R\$ 5.001 a R\$ 10.000 De R\$ 10.001 a R\$ 15.000
 De R\$ 15.001 a R\$ 20.000 Acima de R\$ 20.000 Prefiro não responder.

(08) Qual é o nível completo mais alto de escolarização:

- Básico (vá a Q09) Médio (vá a Q09) Superior
 Especialização Stricto Sensu Pós-Doc

(08.1) Qual a formação acadêmica do gestor? _____

(08.2) Sua formação acadêmica contribui ou contribuiu diretamente com sua atuação na empresa?

- Sim, como? _____ Não (vá a Q09)

(09) O gestor fez cursos gerenciais nos últimos 2 anos:

- Sim, qual(s)? _____ Não

(10) Com que frequência você participa de eventos, encontros ou grupos de networking do seu segmento de mercado?

- Regularmente (ao menos uma vez por mês) Ocasionalmente (de uma a quatro vezes por ano)
 Raramente (menos de uma vez por ano) Nunca (vá a Q11)

(10.1) Você considera que essas atividades de networking têm ajudado a expandir seus negócios ou conhecimentos? Explique como: _____

(11) De modo geral, qual a(s) forma(s) e meio(s) mais frequente(s) que o gestor utiliza para informar-se?

- Redes sociais Jornais impressos Revistas impressas
 Telejornais Podcasts/Webinars Outros: _____

(12) Quanto tempo por semana o gestor dedica as buscas de informações?

- Menos de 1 hora 1 a 3 horas 3 a 5 horas 5 a 10 horas Mais de 10 horas

(13) O que motivou você a iniciar sua própria empresa?

- Realização pessoal Identificação de uma oportunidade de mercado
 Desejo de independência financeira Influência de familiares ou amigos
 Outros: _____

(14) Além da empresa, o gestor desenvolve outra atividade remunerada?

- Sim _____ Não

(15) Como o gestor considera seu estilo predominante de liderança?

- Autocrático (decisões tomadas unicamente pelo gestor) Democrático (decisões compartilhadas com a equipe)
 Laissez-faire (a equipe tem grande autonomia) Outro: _____

(16) Como o gestor enxerga o desenvolvimento da sua empresa nos próximos cinco anos?

- Expandir para novos mercados Diversificação de produtos ou serviços
 Expansão da força de trabalho Reestruturação interna
 Outros: _____ Não enxerga desenvolvimento (vá a Q17)

(16.1) Quais são os principais desafios que o gestor antecipa e como pretende superá-los? _____

(17) Como o gestor classifica sua propensão a correr riscos em decisões empresariais?

Não corre riscos (vá a Q18) Baixo risco (vá a Q18) Médio risco (vá a Q18)
 Alto risco Altíssimo risco

(17.1) Descreva uma situação remota em que o gestor tomou uma decisão de alto ou altíssimo risco para o futuro da sua empresa: _____

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO***

(18) Como você lida com a concorrência no seu setor? Existem estratégias específicas que você adota para se destacar da concorrência?

(19) Você considera que a empresa está preparada para enfrentar mudanças no mercado, como novas regulamentações ou tendências? Quais medidas você toma para se manter informado e preparado para essas mudanças?

(20) Na opinião do gestor, quais são os principais riscos e dificuldades para seu segmento atualmente? Que medidas você tem tomado para superar essas dificuldades e minimizar os riscos?

(21) Na opinião do gestor, quais são as principais oportunidades para seu segmento atualmente? Como você planeja aproveitar essas oportunidades?

(22) Quando o gestor precisa tomar uma decisão importante para o futuro da empresa, quais são os fatores que mais influenciam suas escolhas? Como o gestor equilibra risco e oportunidade nessas decisões?

INSTRUMENTO DO ENTREVISTADOR

ANÁLISE MERCADOLÓGICA GEOESPACIAL

Registre e salve a localização exata da empresa por meio do GPS de seu celular. Este registro deve ser feito preferencialmente em um local próximo da porta de acesso ao cliente e com a menor média de erro de distanciamento possível.

OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR

(01) Como você avalia a localização do estabelecimento?

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

(02) O estabelecimento possui uma iluminação adequada?

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

(03) O estabelecimento possui um mobiliário e/ou equipamentos adequados? (mesas, cadeiras, etc.)

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

*** Nesta etapa da entrevista recomenda-se enfaticamente que as respostas sejam coletadas por meio de registro digital de áudio, com uso de gravadores digitais ou celulares contendo aplicativos para esta finalidade.

(04) A organização do espaço interno do estabelecimento é adequada?

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

(05) O estabelecimento possui uma decoração adequada? (arranjos florais, etc.)

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

(06) O estabelecimento possui instalações sanitárias adequadas?

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

(07) Qual a aparência dos funcionários? (uniformizados, barba e unhas feitas, etc.)

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

INFORMAÇÕES DE CONTROLE

Pesquisador A: _____ **[Gestor do Grupo]**

Pesquisador B: _____

Data da entrevista: ____/____/____. **Hora:** ____ h ____ . **Duração da entrevista:** ____ minutos.